

LEHREN mit LEARNING ANALYTICS

Qualifizierungsprogramm für die Hochschullehre

Sandra Hummel

Mana-Teresa Donner

Rudolf Egger

Dieses Material steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International. Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, besuchen Sie <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Datum der Veröffentlichung

Mai 2023

Autor:innen

Mag.^a Dr.ⁱⁿ phil. Sandra Hummel
Mana-Teresa Donner, MSc MA
Univ.-Prof. Dr.phil. Rudolf Egger

*Karl-Franzens-Universität Graz
Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft
Empirische Lernweltforschung und Hochschuldidaktik*

Zitierweise:

Hummel, S., Donner, M.-T., & Egger, R. (2023). *Lehren mit Learning Analytics. Qualifizierungsprogramm für die Hochschullehre*. Universität Graz.

„Learning Analytics – Studierende im Fokus“ ist ein universitätsübergreifendes Projekt der TU Graz, der Universität Wien und der Universität Graz, welches durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde (2020 – 2023).

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary	5
Einführung.....	7
<i>Weiterführende Literatur</i>	<i>10</i>
<i>Literaturverzeichnis.....</i>	<i>10</i>
Modul 1 Einführung in die didaktische Nutzung von Learning Analytics	11
<i>Einführung in Learning Analytics</i>	<i>11</i>
<i>Funktionen und Ziele von Learning Analytics</i>	<i>12</i>
<i>Einsatzmöglichkeiten in der Lehre</i>	<i>13</i>
<i>Potentiale und Limitationen.....</i>	<i>14</i>
<i>Didaktische Perspektiven.....</i>	<i>17</i>
<i>Ethik und Datenschutz</i>	<i>21</i>
<i>Zusammenfassung</i>	<i>22</i>
<i>Weiterführende Literatur</i>	<i>23</i>
<i>Literaturverzeichnis.....</i>	<i>24</i>
Modul 2 Didaktische Implikationen von Dashboard-Visualisierungen.....	26
<i>Didaktische Anregungen zur Dashboard-Nutzung für Lehrende</i>	<i>26</i>
<i>Relevante Informationen zur Dashboard-Nutzung für Studierende</i>	<i>33</i>
<i>Integration der Dashboard-Tools in Lehr-Lernarrangements.....</i>	<i>41</i>
<i>Zusammenfassung</i>	<i>45</i>
<i>Weiterführende Literatur</i>	<i>46</i>
<i>Literaturverzeichnis.....</i>	<i>47</i>
Modul 3 Technische und didaktische Implementierung der Dashboard-Visualisierungen.....	48
<i>Erstellung einer passenden Kursstruktur</i>	<i>48</i>
<i>Formulierung von Zielen für den Einsatz von Learning Analytics</i>	<i>51</i>

<i>Didaktische Verlaufsplanung und Methodenwahl</i>	52
<i>Fixierung von Lehrveranstaltungs-Meilensteinen</i>	56
<i>Formulierung von Assignments, Abgabemodalitäten und Feedbackformate</i>	58
<i>Einbettung von Learning Analytics in Lehr-Lernprozesse</i>	61
<i>Zusammenfassung</i>	62
<i>Weiterführende Literatur</i>	64
<i>Literaturverzeichnis</i>	64
Modul 4 Implikationen für die Weiterentwicklung der Lehre	66
<i>Lehr- und Lerntheorien für den Einsatz von Learning Analytics</i>	66
<i>Learning Analytics und Lehrentwicklung</i>	70
<i>Zusammenfassung</i>	72
<i>Weiterführende Literatur</i>	73
<i>Literaturverzeichnis</i>	73
Modul 5 LV-bezogene Kommunikation mit Studierenden	75
<i>Wahrnehmung und Reflexionsimpulse</i>	76
<i>Lernindikatoren als Grundlage für pädagogische Interventionen</i>	77
<i>Rolle der Lehrenden</i>	78
<i>Anregungen zu selbstreguliertem Lernen</i>	81
<i>Lernförderliche Beratung von Studierenden</i>	82
<i>Praxisbeispiel</i>	84
<i>Zusammenfassung</i>	86
<i>Weiterführende Literatur</i>	86
<i>Literaturverzeichnis</i>	87
Abbildungsverzeichnis	88

Executive Summary

Das vorliegende Handbuch ist Teil eines Qualifizierungsprogramms für Lehrende, die Learning Analytics in ihrer Lehre einsetzen möchten. Hierbei handelt es sich um ein fakultätsübergreifendes Qualifizierungsprogramm, das im Rahmen des Projektes „Learning Analytics – Studierende im Fokus“ entwickelt wurde. Ziel des Programms ist es, Hochschullehrende, Hochschuldidaktiker:innen und Weiterbildner:innen mit dem Einsatz von Learning Analytics in der Lehre vertraut zu machen und eine studierendenorientierte Lehrentwicklung zu unterstützen. Möglichkeiten und Grenzen der Technologie in hochschuldidaktischem Kontext oder der Einsatz von Methoden und Tools in Learning Analytics werden differenziert betrachtet. Dazu gehören etwa die Analyse von Lernaktivitäten, die Identifikation von Lernbedürfnissen und -problemen sowie die Visualisierung von Lernergebnissen. Die Teilnehmer:innen erfahren, wie Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt und aufbereitet werden und wie sie Learning Analytics in ihre Lehrmethoden und -strategien einbinden können, um die Qualität der Lehre zu verbessern. Das erlaubt ihnen, die Daten umfassend zu interpretieren und didaktisch relevante Schlussfolgerungen zu ziehen. Zentral im Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre sind zudem datenschutzrechtliche und ethische Aspekte, die in diesem Handbuch ebenfalls behandelt werden.

Das Handbuch besteht aus fünf Modulen, die sich mit verschiedenen Aspekten von Learning Analytics befassen. Im ersten Modul werden die Grundlagen von Learning Analytics und der Nutzen für die Lehre erläutert. Im zweiten Modul wird das Learning Analytics Dashboard "*Learners' Corner*" vorgestellt. Das dritte Modul behandelt die didaktische und technische Implementierung des Dashboards in Lehrveranstaltungen. Modul 4 befasst sich damit, wie Learning Analytics Daten in die Gestaltung der Lehre einbezogen werden können, um eine individuelle und zielgerichtete Unterstützung der Studierenden zu ermöglichen. Modul 5 beinhaltet didaktische Empfehlungen, wie Lehrende ihre Studierenden in der Arbeit mit dem Dashboard und den Visualisierungen unterstützen können.

Darüber hinaus wird auf die Bedeutung des Coachings von Lehrenden im Umgang mit Learning Analytics eingegangen. Lehrende sollten regelmäßig geschult werden, um sicherzustellen, dass sie die Technologien und Methoden effizient anwenden und die

Dateninterpretation und -analyse sinnvoll einsetzen können. Das Coaching sollte auch auf die Vermittlung von Soft Skills wie Empathie, Kommunikations- und Beratungskompetenz ausgerichtet sein, um die Zusammenarbeit mit Studierenden zu verbessern.

Das Handbuch enthält theoretische Bezüge, erläutert grundlegende Konzepte und Technologien von Learning Analytics und beschreibt die Integration von Datenanalysemethoden und -technologien in die Lehre. Es bietet praktische Anregungen, indem es das Learning Analytics Dashboard "Learners' Corner" Anregungen gibt, wie Lehrende es in ihre Lehrmethoden und -strategien einbinden können, um die Qualität der Lehre zu verbessern. Zudem enthält das Handbuch Beispiele, wie Lehrende ihre Studierenden in der Arbeit mit dem Dashboard und den Visualisierungen unterstützen können.

Insgesamt bietet das Handbuch "*Lehren mit Learning Analytics*" eine umfassende Einführung in das Thema und zeigt, wie Lehrende mithilfe von Datenanalysemethoden und -technologien Erkenntnisse über Lernprozesse gewinnen und die Qualität von Bildung und Lehre verbessern können. Durch eine passende Kursstruktur, intensive Planung und Coaching können Lehrende den Einsatz von Learning Analytics erfolgreich in ihre Lehre integrieren und die Lernprozesse der Studierenden nachhaltig verbessern.

Einführung

Im Kontext des Forschungsprojekts "Learning Analytics – Studierende im Fokus", das von der TU Graz, der Universität Graz und der Universität Wien durchgeführt wurde, entstand das vorliegende Handbuch. Ziel dieses durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung geförderten Projekts ist die Aufbereitung und Strukturierung von generierten Daten über Lernaktivitäten, um Lernende bei der Optimierung ihrer Lernprozessgestaltung zu unterstützen. Die Projektergebnisse umfassen die Entwicklung von Online-Dashboards, Empfehlungen für die Implementierung des im Rahmen des Projektes entwickelten Kriterienkatalogs, Tutoring- und Mentoring-Maßnahmen sowie die Erstellung von frei verfügbaren didaktischen Modellen und Leitlinien zur Unterstützung der Studierenden durch Lernbegleiter:innen. Im Zuge des Forschungsprojekts wurde zudem von der Universität Graz ein Massive Open Online Course (MOOC) mit fünf Modulen von jeweils etwa 60 Minuten Dauer entwickelt. Das vorliegende Handbuch dient als schriftliches Begleitmaterial zu den im MOOC befindlichen Videos.

Doch was versteht man unter Learning Analytics? Learning Analytics ist ein interdisziplinärer Bereich, der sich mit der systematischen Erfassung, Messung, Analyse und Berichterstattung von Daten aus Lernprozessen befasst. Ziel von Learning Analytics ist es, durch die Anwendung von Datenanalysemethoden und -technologien Erkenntnisse über Lernende und ihre Lernaktivitäten zu gewinnen, um die Qualität von Bildung und Lehre zu verbessern. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen Lehrenden und Lernenden, Vermittlungs- und Aneignungsprozesse effektiver zu gestalten (Seufert et al., 2019).

Clow (2012) beschreibt ein Modell für den Lernanalysezyklus, der aus vier miteinander verbundenen Schritten besteht. Der erste Schritt besteht darin, dass Lernende Daten erzeugen, die in weiterer Folge mit Hilfe von Learning Analytics analysiert und visualisiert werden. Der zweite Schritt beinhaltet die Interpretation der Visualisierungen durch Lehrende, welche auf Grundlage dieser Interpretation entsprechende Interventionen setzen, um die Lernaktivitäten der Lernenden zu optimieren. Der dritte Schritt des Zyklus ist die Durchführung der Interventionen, die auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt sind. Der vierte Schritt ist die erneute Datenerfassung und -analyse, um den Erfolg der Interventionen zu messen. Bei all diesen Schritten haben

Lehrende eine zentrale Rolle inne. Sie interpretieren die Daten der Lernenden und nutzen diese als Grundlage für Anpassungen in ihrer Lehrtätigkeit oder für Interventionen, um die Lernprozesse der Lernenden zu verbessern (Greller & Drachsler, 2012). Die Verfügbarkeit von Echtzeiteinblicken in die Lernprozesse der Lernenden kann für Lehrende eine bedeutende Ressource darstellen und Anregungen für die Planung von Lehreinheiten geben (Long & Siemens, 2011). Der Einsatz von Learning Analytics kann Studierenden zudem vielfache Hinweise liefern, wie sie ihre Lernstrategien verbessern können (z.B. Dawson et al., 2008). Anhand von Learning-Analytics-Anwendungen werden Lernfortschritte dokumentiert, Feedback und Empfehlungen werden gegeben, Reflexionsfähigkeit wird gefördert und soziales Lernen unterstützt. Learning Analytics visualisiert Lernendenaktivitäten und ermöglicht Lehrenden die Identifizierung von Lernschwierigkeiten und die Anpassung von Lehrmethoden und Lernmaterialien. Zudem eröffnet Learning Analytics Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Lehr-Lerntechnologien und zur Erforschung von Good-Practice-Kursen. Die Leistungsfähigkeit von Learning Analytics und die Interpretation der Daten hängt von den eingesetzten Tools und Analysemethoden sowie den Zielsetzungen ab.

Learning Analytics bietet zudem vielfältige Möglichkeiten an "Assessments for Learning", das heißt lernprozessbegleitende Rückmeldungen zu Lernfortschritten. Diese Leistungserfassungen während einer Lehrveranstaltung verschaffen Studierenden prozessorientiert einen Überblick über ihren Leistungsstand. Auf diese Weise können Studierende ein differenziertes Verständnis ihres Lernmanagements, ihren Lernaktivitäten und Lernergebnissen erlangen. Der Erfolg des Einsatzes von Learning Analytics in der Lehre hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie diese in das didaktische Geschehen eingebettet werden.

Das vorliegende Handbuch basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche sowie auf den Ergebnissen einer qualitativen und quantitativen Begleitforschung mit Studierenden ($n=168$) und Lehrenden ($n=16$). Die Inhalte der fünf Module wurden auf der Grundlage dieser Erkenntnisse entwickelt. Vor Projektbeginn wurde eine Bedarfsanalyse durchgeführt, die auf einem Online-Fragebogen basierte. Nach dem Einsatz des Learning-Analytics-Dashboards in Lehrveranstaltungen wurden Fokusgruppen gebildet und Interviews mit Studierenden geführt. Sowohl Studierende, die bereits Erfahrungen mit Learning Analytics hatten, als auch Lernende, die noch

nicht damit in Berührung gekommen waren, wurden in die Erhebung einbezogen. Ziel der Begleitforschung war es, Potenziale und Limitationen von Learning Analytics für eine effektive und zielgerichtete Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen zu erkennen und zu nutzen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in dieses Qualifizierungsprogramm ein.

Im vorliegenden Handbuch wird nicht nur eine theoretische Betrachtung des Themas Learning Analytics geboten, sondern auch die praktische Erfahrung von Hochschullehrenden einbezogen. Diese Perspektive wurde mittels Befragungen erhoben und durch eine umfassende Analyse der Ergebnisse des universitätsübergreifenden Learning Analytics-Projekts ergänzt. Die Einbindung dieser Perspektive gewährleistet die Darstellung verschiedener Anwendungsmöglichkeiten und Erfahrungen von Learning Analytics im Hochschulkontext. Die Zusammenführung von praktischer Anwendung und theoretischem Hintergrundwissen bietet Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen von Learning Analytics. Die Erfahrungen von Hochschullehrenden konnten dazu beitragen, theoretische Konzepte zu verfeinern und praxisorientierte Empfehlungen zu geben.

Dieses Handbuch gibt Ihnen Anregungen, wie Sie Learning Analytics für die Hochschullehre effektiv nutzen und studierendenorientierte Lehrentwicklungsmaßnahmen setzen können. Der Aufbau des Qualifizierungsprogramms sieht folgendermaßen aus:

Abbildung 1

Module des Qualifizierungsprogramms für Lehrende

In Modul 1 werden die Grundlagen von Learning Analytics aus einer didaktischen Perspektive betrachtet. Das Learning-Analytics Dashboard, welches im Zuge des

Projektes entwickelt wurde, wird in Modul 2 mit allen Funktionen sowohl in der Lehrenden als auch in der Lernenden Ansicht vorgestellt. In Modul 3 geht es um die didaktische sowie technische Implementierung des Dashboards in Lehrveranstaltungen, also somit um die Frage welche Rahmenbedingungen (z.B. Aufbau der Lehrveranstaltung) erfüllt werden müssen, damit das Dashboard in der Lehre gewinnbringend eingesetzt werden kann. Inwieweit die Erkenntnisse aus den Learning Analytics Daten in die Gestaltung der Lehre miteinbezogen werden können, wird in Modul 4 erläutert. Im letzten Modul erhalten Sie didaktische Empfehlungen, wie Sie Studierende in der Arbeit mit dem Dashboard und den Visualisierungen unterstützen können.

Weiterführende Literatur

Learning Analytics für die Hochschullehre (31. März 2023). *iMooX Plattform*.
<https://imoox.at/course/lahe>
Lehren mit Learning Analytics (31. März 2023). *iMooX Plattform*. <https://imoox.at/course/LALehren>

Literaturverzeichnis

- Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: closing the loop effectively. *Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge - LAK '12*, 134-137.
- Dawson, S. P., McWilliam, E., & Tan, J. (2008). *Teaching smarter: How mining ICT data can inform and improve learning and teaching practice. Presentation at Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education* (S. 221-230). Deakin University.
- Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Translating Learning into Numbers: A Generic Framework for Learning Analytics. *Educational Technology & Society*, 15(3), 42-57.
- Rienties, B., Herodotou, C., Olney, T., Schencks, M., & Borooa, A. (2018). Making Sense of Learning Analytics Dashboards: A Technology Acceptance Perspective of 95 Teachers. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(5), 106-202.
- Seufert, S., Meier, C., Soellner, M., & Rietsche, R. (2019). A Pedagogical Perspective on Big Data and Learning Analytics: A Conceptual Model for Digital Learning Support. *Tech Know Learn*, 24, 599-619.

Modul 1

Einführung in die didaktische Nutzung von Learning Analytics

In diesem Modul gehen wir auf die didaktische Nutzung von Learning Analytics (LA) ein. Zunächst setzen wir uns mit Grundlagen von Learning Analytics auseinander. Anschließend werden wir Potenziale, Limitationen und Einsatzmöglichkeiten von Learning Analytics in der Hochschullehre aus einer didaktischen Perspektive betrachten.

Lernziele:

- Die Teilnehmer:innen kennen Grundlagen von Learning Analytics.
- Die Teilnehmer:innen wissen um didaktische Einsatzmöglichkeiten von Learning Analytics in der Hochschullehre.
- Die Teilnehmer:innen kennen Potenziale und Limitationen von LA.
- Die Teilnehmer:innen können auf der Grundlage von LA Lehr- und Lernarrangements studierendenorientiert gestalten.

Einführung in Learning Analytics

Die COVID-19 Pandemie hat in den letzten Jahren die Bedeutung des digitalen Raums für die Hochschullehre verdeutlicht. Durch die Nutzung von Lernmanagementsystemen hinterlassen Lernende digitale Spuren, die durch Learning Analytics analysiert und für die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen genutzt werden können (Köchling, 2021). Das Konzept des "Learning Analytics" wird in der Lehre eingesetzt, um Lehr- und Lernprozesse zu unterstützen. Dies erfolgt durch das Erheben, Aggregieren, Analysieren und Auswerten von Daten über Lernende und ihren Lernkontext (e-teaching, 2018). Zur Differenzierung der Datenanalyse im Hochschulbereich hat Ferguson (2014) vier Bezugsdimensionen identifiziert und damit gleichzeitig die Grenzen der Tätigkeitsfelder von Learning Analytics abgesteckt:

- **High Level Analytics** umfassen Analysen mit administrativer und organisatorischer Funktion, die generell für die Hochschulentwicklung genutzt werden, wie beispielsweise Daten für Hochschulrankings.
- **Academic Analytics** unterstützen administrative Prozesse innerhalb der Universitäten, sind aber nicht direkt mit Lehren und Lernen verbunden. In diesen Bereich fallen beispielsweise Aufzeichnungen zu der Prüfungsaktivität innerhalb eines Studierendenjahrgangs.
- **Educational Data Mining** ist bereits eng mit dem Feld der Learning Analytics verbunden und zielt auf das Erkennen einzigartiger Muster innerhalb von Datenlagen zur möglichst automatisierten Steuerung von Lernprozessen sowie Vorhersage und Verbesserung akademischer Leistungen von Studierenden ab.
- **Learning Analytics** fokussiert auf die Analyse von Daten zur Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen (Ferguson, 2014; Long & Siemens, 2011). Diese Daten werden in Lernmanagement-Systemen wie beispielsweise Moodle generiert und können den Lehrenden und Studierenden dabei helfen, ihre Lernresultate auf Grundlage digitaler Daten einzusehen (Siemens & Baker, 2012).

Funktionen und Ziele von Learning Analytics

Die Funktionen und Ziele von Learning Analytics bestehen vor allem darin, Erkenntnisse über Lernaktivitäten, Lernfortschritte sowie die Lernergebnisse der Studierenden zu gewinnen. Die Einblicke in das Nutzungsverhalten und die damit verbundene Datenlage können als Grundlage für die Evaluierung und gegebenenfalls Verbesserung von Lernumgebungen, Lehrmaterialien und Lehrmethoden dienen (Dittmann, 2016). Die generierten Daten können aufgegriffen werden, um Ressourcennutzung zu optimieren und somit dazu beitragen, Lehr- Lernarrangements zu verbessern, den Studienerfolg zu erhöhen, die Drop-out-Quote zu senken und verstärkt inklusive Maßnahmen zu setzen. Die Ergebnisse von Learning Analytics dienen auch als Grundlage für eine fundierte Lehr- und Lernforschung, der Erweiterung didaktischer Möglichkeiten sowie der Sensibilisierung von Studierenden im Hinblick auf die Generierung, Analyse und Interpretation von Daten. Somit bietet Learning Analytics Studierenden die Möglichkeit, lernförderliche, aber auch lernhinderliche Faktoren in ihren Lernstrategien zu erkennen und daraus Schlüsse für die Gestaltung ihres individuellen Lernprozesses zu ziehen. Darüber hinaus kann

Learning Analytics auf den Bereich der Studienberatung und Begleitung während des Studiums verwendet werden (Leitner et al., 2019). Aus all diesen Gründen können Prozesse rund um die Verwendung von Learning Analytics in eine hochschuldidaktische „Kultur des Ermöglichens“ (vgl. Huber 2019) sinnvoll integriert werden. Studierende können ihre Aufgaben und Lernfortschritte, aber auch ihre Rolle und Partizipation im Lehr- und Lernprozess fundierter wahrnehmen und gestalten.

Einsatzmöglichkeiten in der Lehre

Auf Kursebene betrachtet können Erkenntnisse aus dem Learning-Analytics-Dashboard als Bewertungs- und Reflexionsinstrument für die Lehrpraxis aufgegriffen werden. Learning Analytics kann dazu beitragen, Lernbedarfe von Studierenden zu identifizieren, indem es Daten über ihre Interaktion mit Lehrmaterialien und ihre individuellen Präferenzen sammelt. Van Leeuwen et al. (2014) führten eine Studie durch, die zeigte, dass Lehrende, die Learning Analytics nutzen, besser in der Lage sind, auf dieser Grundlage geeignete Interventionen einzuleiten. Der Zugang zu Daten ermöglicht es Lehrenden daher, entsprechende Anpassungen in der Kursstruktur vorzunehmen. Dabei sollten Lehrende nicht nur ihre eigene Perspektive auf ihre Lehre reflektieren, sondern auch die Perspektiven der Lernenden berücksichtigen, um Adaptationen entsprechend den individuellen Lernbedürfnissen der Teilnehmenden zu ermöglichen. Diese Informationen können genutzt werden, um personalisierte Lernwege zu ermöglichen. Somit kann Learning Analytics als datenbasierte Entscheidungsunterstützung betrachtet werden, beispielsweise bei der Auswahl geeigneter Lehr- und Lernmethoden (Rienties et al., 2016).

Zudem kann Learning Analytics dazu beitragen, die Lernaktivitäten der Studierenden im Lernmanagementsystem in Echtzeit zu dokumentieren, indem etwa Daten über ihre Interaktionen mit Lehrmaterialien und Ergebnisse grafisch visualisiert werden (siehe Modul 2

). Diese Informationen dienen Studierenden als Feedback und können zu einer besseren Einschätzung ihrer Lernfortschritte führen. Die Zugänglichkeit des Bewertungsstandes einzelner Lernaktivitäten erlaubt es Studierenden außerdem, ihre Lernresultate in der jeweiligen Lehrveranstaltung einzusehen und gegebenenfalls frühzeitig ihre

Lernstrategien zu ändern, um die gewünschten Resultate zu erreichen (Siemens & Gašević, 2014).

Learning Analytics hilft auch Lehrenden dabei, die Lernfortschritte der Studierenden besser einzuschätzen, indem in aggregierter Form Daten über ihre Bearbeitung von Lernmaterialien bereitgestellt werden. Diese Informationen können von Lehrenden genutzt werden, um Problembereiche und Schwachstellen in der Lehre zu identifizieren. Learning Analytics bietet somit die Möglichkeit, die Effektivität von (adaptiven) Lernumgebungen und Lernmaterialien zu evaluieren und bei Bedarf anzupassen (Weich et al., 2021).

Die Verwendung von Learning Analytics kann somit dazu beitragen, die Lehre kontinuierlich zu verbessern und für alle beteiligten Akteur:innen einen Mehrwert zu schaffen (Bellin-Mularski & Ifenthaler, 2014), indem es folgende Funktionen unterstützt:

- Identifikation von Lernbedarfen
- Einschätzung des Lernfortschritts
- Einschätzung des Lernerfolges
- Anpassung des Lehrmaterials
- Anpassung der Arbeitsaufträge
- Evaluierung und Optimierung von Lernumgebungen

Potentiale und Limitationen

Aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive gibt es verschiedene Facetten, die eine kritische Betrachtung im Zusammenhang mit dem Thema erfordern. Vor allem geht es darum, eine didaktisch schlüssige Verbindung von Lehr- und Lernzielen, von Lehr- und Lernprozessen und deren Überprüfungsverfahren transparent herzustellen. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Verhältnis zwischen den Anforderungen und den zu erbringenden Leistungen, aber auch zwischen den Lehrenden und Studierenden angemessen aufeinander bezogen bleiben. Desgleichen müssen Überlegungen angestellt werden, wie die Relevanz der gesammelten Daten zu bestimmen ist. Diese Relevanz bemisst sich an den Inhalten und der Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Gegenstand. In dieser Beziehung steckt ein großes Maß an pädagogisch Planbarem, ohne die Lern- und Bildungsprozesse vollständig im Unterricht steuern zu können. Aus diesem Grund finden auch Prozesse

von Learning Analytics stets in einem ergebnisoffenen Rahmen statt, der allerdings die Zusammenhänge zwischen dem Gegenstand, den Unterricht und den Lernprozessen im Sinne eines gut nachvollziehbaren Weges begleiten und erweitern kann. Dabei ist es wiederum wesentlich, dass die Daten sinnvoll und aussagekräftig sind. Dazu müssen sie valide und reliabel sein und auch tatsächlich relevante Aspekte des Lernens erfassen. Die Daten müssen ethisch und datenschutzkonform gesammelt und verarbeitet werden. Ein weiterer Faktor ist die Integration von Learning Analytics in die Lehre. Um die Vorteile von Learning Analytics nutzen zu können, müssen Lehrende und Studierende in der Lage sein, die Daten einzuordnen, zu interpretieren und mit ihren Handlungen in Beziehung zu setzen, um letztendlich die Ergebnisse in die Gestaltung der Lehre einzubeziehen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach dem „Kosten-Nutzen-Verhältnis“, also der Abwägung zwischen den bereits beschriebenen Vorteilen von Learning Analytics und den damit verbundenen Nachteilen. Wie bereits beschrieben, können Lehrende und Studierende mithilfe von Learning Analytics hilfreiche Erkenntnisse über die Lernaktivitäten gewinnen, um gezielte Interventionen zur Unterstützung des Lernens durchzuführen. Auch könnten durch die Nutzung von Daten individualisierte Lernangebote bereitgestellt werden, die den Bedürfnissen der Studierenden besser entsprechen. Nachteilig ist jedoch im Zusammenhang mit Learning Analytics die Sorge um den „gläsernen Menschen“ zu erwähnen (Ionica, 2016). Diese bezieht sich darauf, dass durch die Datenerfassung und -analyse Studierende transparent gemacht werden und ihre Privatsphäre beeinträchtigt werden könnte. Es besteht die Gefahr, dass die gesammelten Daten für Zwecke verwendet werden, die nicht im Interesse der Studierenden liegen, wie beispielsweise für Überwachung oder Selektion. Zudem könnte die Verwendung von Daten in der Hochschulbildung auch zu Ungleichheit führen, da Studierende, die aufgrund ihrer sozialen oder kulturellen Hintergründe weniger digitale Spuren hinterlassen, als weniger engagiert oder leistungsfähig betrachtet werden können.

Wie Learning Analytics Daten im Lehr- und Lernprozess genutzt werden sollten, wurde bislang wenig untersucht, da der Schwerpunkt bislang auf Datenerfassung und -auswertung liegt (e-teaching, 2018). Eine unzureichende Aufbereitung der Informationen und fehlende Unterstützung durch geschultes Personal bei der Verarbeitung der Informationen können bei den Lernenden zu Schwierigkeiten bei der

Interpretation der Daten führen, was Ablehnung und Demotivation auslösen kann (Leitner et al., 2019). Zudem erscheint das Ziel, individuell abgestimmte Maßnahmen für die Lernenden aus automatisch generierten Daten und automatisch durchgeführten Auswertungen zu entwickeln, aufgrund der Heterogenität der Lern- und Lebenswelten der Studierenden utopisch (e-teaching, 2018). Des Weiteren stellt sich die Frage, inwiefern die auf Basis dieser Heterogenität entstandenen Ergebnisse von den Studierenden genutzt werden, um ihre Lernprozesse auf produktive Art zu steuern und ob aufwärtsgerichtete Vergleiche mit Kommiliton:innen nicht sogar den entgegengesetzten Effekt erzielen und Studierende entmutigen. Die Ergebnisse der Begleitforschung mit Studierenden zeigen, dass der Peer-Vergleich für 83 % der Befragten motivierend wirkt, während 17 % angaben, dass dieser zu einem erhöhten Stresslevel führt. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Entwicklung des Learning Analytics Dashboards im Forschungsprojekt ein Regler implementiert, der es den Studierenden erlaubt, die Sichtbarkeit des Peervergleichs eigenständig zu steuern.

Zudem ist es von Bedeutung, durch die enge Assoziation von e-Learning mit selbstgesteuertem Lernen der Studierenden nicht Gefahr zu laufen, Lehrende aus ihrer didaktischen Verantwortung zu entlassen (Dabringer & Reisner, 2009). Eine wirkungsvolle und nachhaltige Nutzung digitaler Elemente in der Hochschullehre braucht aktives Mitwirken, stetige Kompetenzerweiterung und kompetente didaktische und inhaltliche Einbettung durch die Lehrenden. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass Learning Analytics das Lernen Studierender anhand von automatisch generierten Daten beschreibt und sich nur auf systemimmanente Datenlagen beziehen kann. Diese Vorgehensweise ist mitunter problematisch, da sie eine Reduktion vornimmt, indem nur ein Teilbereich ihrer Lernprozesse erfasst wird und die Individualität der Studierendenleistungen (bspw. Kreativität oder die kritische Auseinandersetzung mit den Lehrinhalten und damit verbundene Persönlichkeitsentwicklungen) wenig Beachtung findet.

Didaktische Perspektiven

In diesem Abschnitt sollen verschiedene didaktische Perspektiven von Learning Analytics vorgestellt werden, welche sich auf unterschiedliche Aspekte des Lernens und Lehrens beziehen.

Es zeigt sich, dass der Einsatz von Learning Analytics zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, um das Lernen und Lehren zu verbessern. Insbesondere unterstützt Learning Analytics die Gestaltung und Entwicklung von Lernumgebungen, die sich an den Bedürfnissen der Lernenden orientieren und ihnen dabei helfen, ihre Lernziele zu erreichen. Dieser Prozess, der als „**Learning Design**“ bezeichnet wird, beschreibt die Planung und Gestaltung von Lernaktivitäten, Lerninhalten und Lernumgebungen, um bestimmte Lernziele zu erreichen. Es umfasst verschiedene Aspekte wie die Auswahl und Strukturierung von Inhalten, Methoden und Medien sowie die Organisation und Sequenzierung von Lernaktivitäten. Learning Design bezieht sich sowohl auf die Gestaltung einzelner Lernaktivitäten als auch auf die Planung von Lernprozessen. Ziel ist es, effektive Lernumgebungen zu schaffen, die auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden abgestimmt sind und ihre Motivation und ihr Engagement fördern. Die Entscheidungen über geeignete Lernaktivitäten und -umgebungen können durch Informationen unterstützt werden, die durch Learning Analytics bereitgestellt werden. Diese Informationen können dabei helfen, besonders effektive Lernstrategien oder -methoden zu identifizieren, um Anpassungen an der Lernumgebung zu ermitteln und umzusetzen.

Die erste Perspektive, **selbstreguliertes Lernen**, betont die Rolle von Learning Analytics bei der Unterstützung von Lernenden in der Anwendung der Prinzipien der Selbstregulierung, des Selbstmanagements und der Volition. Selbstreguliertes Lernen bezieht sich auf die Fähigkeit von Lernenden, ihre eigenen Lernprozesse aktiv und selbstbestimmt zu steuern und zu kontrollieren. Diese Fähigkeit ist von zentraler Bedeutung, da sie den Lernenden ermöglicht, ihre Lernprozesse auf ihre individuellen Bedarfe abzustimmen (Armborst-Weihs et al., 2017). Lernende sollen demnach in der Lage sein, ihre eigenen Lernziele zu setzen, angemessene Techniken und Strategien zur Erreichung dieser Ziele auszuwählen und einzusetzen, ihre Motivation aufrechtzuerhalten, ihr Lernen zu überwachen und ihre Lernstrategien bei Bedarf zu korrigieren (Messner et al., 2009). Auf der Mikroebene einzelner Lehrveranstaltungen

sind nach Reusser (2005) aktivierende Lernaufgaben und Selbstlernsequenzen in Kursen, Vorlesungen und Seminaren sowie Beteiligung und Mitarbeit der Studierenden durch variable Formen der Aktivierung, Interaktion und Kommunikation, Arbeitsaufträge, Kleinprojekte, seminarbegleitende Vertiefungs- und Lektüregruppen, längere Perioden der Kleingruppenarbeit, Arbeit in Lerntandems und intelligente Leistungsnachweise selbstreguliertem Lernen zuträglich. Learning Analytics kann dabei helfen, die Selbstregulierungskompetenzen der Lernenden zu stärken, indem es Feedback zu einzelnen Lernaktivitäten bereitstellt. Durch die kontinuierliche Rückmeldung über Fortschritte im Lernprozess können Lernende in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Lernziele zu definieren, zu planen, umzusetzen und zukünftige Lernstrategien festzulegen (Zimmerman, 1990). Durch Echtzeitfeedback erhalten Studierende eine kontinuierliche Rückmeldung über ihre Lernfortschritte, was selbstreguliertem Lernen zuträglich ist.

Selbstreguliertes Lernen unterliegt jedoch stets dem Paradoxon, das Ziel des selbstständigen Lernens mit Mitteln erreichen zu wollen, die zugleich eine Voraussetzung zu diesem Ziel darstellen. Die Frage, welches das optimale Ausmaß an Spielräumen des selbstgesteuerten Lernens ist, das den Lernenden auf einem bestimmten Bildungsniveau realistischweise "zugemutet" werden kann, ist entscheidend bei der Gestaltung von Bildungsprozessen. Hierbei ist die Rolle von Leitideen und Bildungszielen, personalen Voraussetzungen der Lernenden, didaktischem Design von Lernumgebungen und Lernwerkzeugen sowie der Kompetenz der Lehrpersonen und ihren Unterstützungsfunktionen hervorzuheben (Messner et al., 2009). Hochschullehrende spielen eine entscheidende Rolle in der Begleitung selbstregulierten Lernens, indem sie ihre Studierenden bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer Fähigkeit zur Selbstregulation unterstützen. Dies kann etwa durch die Bereitstellung von Lernressourcen erfolgen. Dazu gehören Checklisten, Rubriken und Vorlagen für Lernprotokolle, die den Studierenden helfen, ihre Lernprozesse zu organisieren und zu regulieren. Eine weitere wichtige Rolle von Hochschullehrenden ist die Förderung von Reflexion. Studierende sollen über ihre Lernprozesse nachdenken, ihre Lernstrategien bewerten und Feedback von anderen erhalten. Hierdurch können sie ihre Lernstrategien verbessern und effektiver lernen. Hochschullehrende können auch bei der Zielsetzung unterstützen, indem sie Studierende dabei helfen, realistische und spezifische Lernziele zu setzen und diese Ziele zu erreichen. Hierbei können Lehrende auch darauf achten, dass die Lernziele der Studierenden den Anforderungen des Studiums entsprechen. Weiters ist die

Anleitung zur Selbstbewertung von Bedeutung. Studierende sollen ihre eigenen Lernfortschritte überwachen. Hierdurch können sie ihre eigenen Fortschritte und Schwierigkeiten besser einschätzen und sich gezielter verbessern. Zudem ist es wichtig, dass Hochschullehrende die Selbstmotivation der Studierenden fördern. Hierbei können sie Feedback geben, das die Fortschritte und Erfolge der Studierenden betont. Auch positive Verstärkung oder Anerkennung, können zum Einsatz kommen.

Eine weitere Perspektive von Learning Analytics ist das „**Evidence-Based Teaching**“ (EBT), bei dem Daten genutzt werden, um die Wirksamkeit von Lern- und Lehrmethoden sowie -umgebungen zu beurteilen. Evidence-based teaching ist eine Lehrmethode, die auf wissenschaftlicher Evidenz und empirischen Daten basiert. Es bezieht sich auf die Verwendung von empirischen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen, um Unterricht und Lehrmethoden zu verbessern und effektiver zu gestalten. Das Konzept des EBT zielt darauf ab, dass Lehrende Entscheidungen auf der Grundlage von wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen treffen, um die Wirksamkeit ihrer Lehrmethoden zu verbessern und den Lernprozess der Studierenden zu optimieren. Hierzu können beispielsweise Metaanalysen, systematische Reviews oder Experimente herangezogen werden. Evidence-based teaching stellt somit eine Verbindung zwischen der wissenschaftlichen Forschung und der Praxis des Unterrichtens her. Es fordert Lehrende auf, ihre Methoden regelmäßig zu überprüfen, zu evaluieren und zu optimieren, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der Studierenden entsprechen und optimalen Lernerfolg fördern. Die gesammelten Daten können als Grundlage für Entscheidungen im Bereich des Lernens und Lehrens dienen. Durch den Einsatz von Learning Analytics können Einblicke in effektive Lehr- und Lernstrategien gewonnen werden, um Lernziele zu erreichen. Evidence-based teaching ist ein Ansatz zur Verbesserung von Lehrveranstaltungen, der jedoch auch einige Kritikpunkte aufweist. Diese umfasst etwa die Generalisierung von Evidenz. Studien zur Wirksamkeit von Lehrmethoden basieren auf spezifischen Bedingungen, Kontexten und Zielgruppen. Daher kann es schwierig sein, die Ergebnisse auf andere Kontexte zu übertragen oder zu verallgemeinern. Die Generalisierung der Evidenz kann zu Problemen führen, wenn die spezifischen Bedingungen und Ziele einer Lehrveranstaltung nicht berücksichtigt werden. Zudem kann eine selektive Berücksichtigung von Evidenz zu einem Mangel an Berücksichtigung anderer wichtiger Faktoren führen und kulturelle Unterschiede können die Wirksamkeit von Lehrmethoden beeinflussen. Widersprüchliche Evidenz

und eine begrenzte Evidenzbasis stellen weitere Herausforderungen dar. In der Anwendung von EBT sollten Lehrende daher die Evidenzbasis kritisch betrachten und die spezifischen Bedingungen und Kontexte der eigenen Lehrveranstaltung berücksichtigen.

Dies ist auch im Kontext der „**Data-Driven-Didaktik**“ relevant, bei der Daten der Lernenden verwendet werden, um personalisiertes Lernen zu ermöglichen und die Qualität des Lernens und Lehrens zu verbessern. Data-Driven Didaktik ist ein Ansatz in der Bildung, der auf der Verwendung von Daten und Analysen basiert, um die Effektivität von Lehrmethoden zu verbessern und das Lernen zu optimieren. Der Ansatz beruht auf der Idee, dass die Verwendung von Daten dazu beitragen kann, die Bedürfnisse und Leistungen der Lernenden besser nachzuvollziehen und effektive Lehrmethoden zu identifizieren. Hierbei werden Daten über Lernfortschritte, Interaktionen der Lernenden mit der Lernumgebung sowie deren Verhalten gesammelt und ausgewertet. Die gesammelten Daten werden anschließend verwendet, um didaktische Verbesserungen vorzunehmen, indem Lehrmethoden und Lernumgebungen angepasst werden, die den Bedürfnissen der Lernenden besser gerecht zu werden.

Durch die Integration von Learning Analytics in die Data-Driven Didactics gewinnen Lehrende, wie bereits dargelegt, Einblicke in die Aktivitäten und Resultate der Lernaktivitäten im Online-Raum. Ein Vorteil von Data-Driven Didactics in Zusammenhang mit Learning Analytics ist die Möglichkeit, an die Lernendengruppe angepasste Lernpfade zu entwickeln. Es gibt jedoch auch einige Herausforderungen bei der Verwendung von Data-Driven Didactics in Zusammenhang mit Learning Analytics. Eine wesentliche Herausforderung ist auch hier wieder der Datenschutz. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Daten der Studierenden geschützt sind und dass die Verwendung von Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen erfolgt (siehe Modul 5

). Eine weitere Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Daten, die gesammelt und analysiert werden, aussagekräftig sind. Das bedeutet, dass diese von hoher Qualität sind und dass sie Einblick in das Lernen der Studierenden bieten, die eine angemessene Anpassung der Lehrmethoden ermöglichen.

Ethik und Datenschutz

Ein zentraler Bereich, der besondere Aufmerksamkeit bei der Einführung und Nutzung von Learning Analytics erfordert, betrifft Fragen des Datenschutzes, der Privatsphäre und des Vertrauens aller Beteiligten in Bezug auf die Sicherheit und Transparenz der erhobenen Daten (Ionica, 2016). Gleichzeitig gewinnt die Berücksichtigung ethischer Aspekte wie Nichtdiskriminierung, Förderung der Autonomie der Studierenden oder Respekt vor Studierenden immer mehr an Bedeutung.

Die Verwendung von Learning Analytics (LA) Werkzeugen im Bereich der Hochschulbildung wirft ethische und Datenschutzbedenken auf. Daher ist es wichtig, dass Hochschuleinrichtungen sicherstellen, dass die Verwendung dieser Werkzeuge vertrauenswürdig ist und europäischen Werten und Grundrechten entspricht. Empfehlungen zur Verbesserung der Vertrauenswürdigkeit und des ethischen Einsatzes von LA-Werkzeugen seitens Hochschulen umfassen (Selbst-)Bewertung, Labelling und Zertifizierung, Design-Aspekte, sowie verschiedene Aspekte, die von der informierten Einwilligung, über verantwortungsvolle Forschung und Innovation bis hin zur Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen zwischen Studierenden und Lehrenden reichen. Es wird empfohlen, dass Hochschulen ihr eigenes LA-System bewerten, ein Label oder eine Zertifizierung erwerben und Feedback von Studierenden einholen, um die Vertrauenswürdigkeit der Werkzeuge zu verbessern. Die Teilnahme aller relevanten Interessengruppen wie der Studierenden, Lehrenden und Forscher:innen am Design- und Entwicklungsprozess von LA-Werkzeugen, sowie eine kontinuierliche Evaluation der Werkzeuge und gezielte Schulungen für Lehrende, werden ebenfalls nahegelegt (Veljanova et al., 2022).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat mehrere Leitlinien veröffentlicht, die detaillierte Informationen zu verschiedenen Aspekten des Datenschutzes liefern. Der im Projekt „Learning Analytics – Studierende im Fokus“ entwickelte Kriterienkatalog (Staedegger et al., 2023) für vertrauenswürdige LA Werkzeuge besteht zudem aus interdisziplinär eruierten Kernbereichen, den Core Areas, sowie dazu erarbeiteten Kriterien und Indikatoren, die vor allem eine bessere Berücksichtigung und Verstärkung der Privatsphäre der Studierenden und der Sicherheit von Learning-Analytics-Systemen erlauben. Die Erstellung des Kriterienkatalogs erfolge insbesondere unter Bezugnahme auf folgende EDSA

Leitlinien: interne und externe Sicherheitsbedrohungen, klare Informationsdarstellung, transparente Verarbeitung personenbezogener Daten, transparente Zuweisung von Rollen und Aufgaben, Minimierung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, LA als freiwillige Dienstleistung, DSGVO-Konformität, sowie Vermeidung von algorithmischer Verzerrung in LA-Systemen beziehen (Veljanova et al., 2023).

In der Planungsphase von Lehrveranstaltungen sollten insbesondere die folgenden Aspekte berücksichtigt werden: (Veljanova et al., 2022):

1. **Klarheit:** Der Kriterienkatalog sollte klare und präzise Formulierungen enthalten.
2. **Messbarkeit:** Alle Kriterien sollten eindeutig messbar sein, um den Erfolg des Projekts zu überprüfen.
3. **Eindeutigkeit:** Die Kriterien sollten eindeutig und unmissverständlich formuliert sein.
4. **Relevanz:** Der Kriterienkatalog sollte nur die Kriterien enthalten, die für das Projekt relevant sind.
5. **Verständlichkeit:** Der Kriterienkatalog sollte für alle Beteiligten verständlich sein.
6. **Vollständigkeit:** Der Kriterienkatalog sollte alle relevanten Anforderungen an das Projekt enthalten.
7. **Realisierbarkeit:** Alle Kriterien sollten realisierbar sein und die verfügbaren Ressourcen berücksichtigen.
8. **Aktualität:** Der Kriterienkatalog sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass er immer noch relevant ist.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Learning Analytics in unterschiedlichen Bereichen der Hochschullehre eingesetzt werden kann. Auf der Makroebene können Entscheidungen über geeignete Lernaktivitäten und -umgebungen durch Informationen unterstützt werden, die durch Learning Analytics bereitgestellt werden. Auf der Mikroebene einzelner Veranstaltungen und Veranstaltungstypen können aktivierende Lernaufgaben und Selbstlernsequenzen gestaltet werden, die auf den Daten basieren, die durch Learning Analytics gesammelt

wurden. Für Lehrende können Learning Analytics Daten gewinnbringend sein, da sie auf Grundlage der Daten Anpassungen ihres Lehrarrangements vornehmen können (Greller & Drachler, 2012). Die unterschiedlichen Zugänge im Einsatz von Learning Analytics in der Lehre verdeutlichen jedoch die Notwendigkeit eines durchgehend umsichtigen Umgangs mit den Daten der Lernenden. Neben stets zu berücksichtigenden ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekten gilt es in der Beurteilung von Studierendenleistungen zu beachten, dass die Beschränkung von Learning Analytics auf Daten aus dem Lernmanagementsystem die Lernaktivitäten und -ergebnisse der Studierenden nur eingeschränkt abbilden kann. Systemexterne Lernfelder, Kontextfaktoren, situative Einflüsse oder Lernaktivitäten, die außerhalb des jeweiligen LMS stattfinden, stellen hier blinde Flecken dar. Die Anwendung von Learning-Analytics in der Hochschulbildung führt zu Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Ethik und Datenschutz. Empfehlungen zur Verbesserung der Vertrauenswürdigkeit und des ethischen Einsatzes von LA-Tools beinhalten Aspekte wie Bewertung, Labeling und Zertifizierung, Design, informierte Einwilligung, Vertrauenswürdigkeit, verantwortungsvolle Forschung und Innovation sowie die Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen zwischen Studierenden und Lehrenden.

Weiterführende Literatur

- Duckworth, K., Akerman, R., MacGregor, A., Salter, E., & Vorhaus, J. (2009). Self-regulated learning: a literature review. *Institute of Education University of London*.
<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10015842/1/WBLResRep33.pdf>
- Dumulescu, D., Pop-Păcurar, & Necula, C. V. (2021). Learning Design for Future Higher Education – Insights from the Time of COVID-19. *Frontiers in Psychology*, 12, 647948.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.647948>
- Egger, R. (2022). Lernen im Netz. *Weiterbildung: Zeitschrift für Grundlagen, Praxis und Trends*, 6(6), 41-43.
- Emplit, P. (2020). Learning & Teaching Paper #11. Evidence-based approaches to learning and teaching. Thematic Peer Group Report. *European University Association*.
https://eua.eu/downloads/publications/eua%20report%20evidence-based%20approaches_web.pdf
- Huber, L. (2019). Kultur des Ermöglichens. Eine Rückbesinnung zum Anfang. In S. Gotzen, S. Heuchemer & T. Treeck (Hrsg.), *Hochschuldidaktik forscht zur Kultur des Ermöglichens. Profilbildung und Wertefragen in der Hochschulentwicklung II*. Cologne Open Science.

- Staudegger, E., Veljanova, H., Gosch, N., & Hiebaum C. (2023). *Project Learning Analytics – Students in Focus. Task 4.4. Recommendations for the implementation of the Criteria Catalogue Ethics & Data Protection*. Universität Graz.
- Torrano, F., & González-Torres, M. C. (2004) Self-Regulated Learning: Current and Future Directions. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 2(1), 1-34.
- van der Graaf, J., Lim, L., Fan, Y. et al. (2022). The Dynamics Between Self-Regulated Learning and Learning Outcomes: an Exploratory Approach and Implications. *Metacognition Learning*, 17, 745–771. <https://doi.org/10.1007/s11409-022-09308-9>
- Verbert, K., Manouselis, N., Drachsler, H., & Duval, E. (2012). Dataset-driven research to support learning and knowledge analytics. *Educational Technology & Society*, 15(3), 133-148.
- Williams, D., & Coles, L. (2007). Evidence-based practice in teaching: An information perspective. *Journal of Documentation*, 63(6), 2-22. <http://dx.doi.org/10.1108/00220410710836376>

Literaturverzeichnis

- Armborst-Weihs, K., Böckelmann, C., & Halbeis, W. (Hrsg.) (2017). *Selbstbestimmt lernen – Selbstlernarrangements gestalten. Innovationen für Studiengänge und Lehrveranstaltungen mit kostbarer Präsenzzeit*. Waxmann.
- Bartok, L., Donner, M.-T., Ebner, M., Gosch, N., Handle-Pfeiffer, D., Hummel, S., Kriegler-Kastelic, G., Leitner, P., Tang, T., Veljanova, H., Winter, C., Zwiauer, C. (2023). Learning Analytics – Studierende im Fokus. In M. Ebner & C. Zwiauer (Hrsg.), *Sonderheft Hochschullehre* (S. 223-250). Zeitschrift für Hochschulentwicklung. <https://doi.org/10.3217/zfhe-SH-HL/12>
- Bellin-Mularski, N., & Ifenthaler, D. (2014). Learning Analytics: Datenanalyse zur Unterstützung von Lehren und Lernen in der Schule. *SchulVerwaltung NRW*, 25(11), 300–303.
- Dittmann, A. (2016). Whitepaper: Mit Learning Analytics zu mehr Qualität in der Hochschule. *Hochschulforum Digitalisierung*. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/whitepaper-learning-analytics-hochschullehre>
- Ebner, M. (2019). Learning Analytics – eine Einführung. *Bildung und Beruf*, 46-49.
- Ebner, M., Taraghi, B., Saranti, A., & Schön, M. (2015). Seven features of smart learning analytics – lessons learned from four years of research with learning analytics. *eLearning Papers*, 40, 51-55.
- Ehlentz, M., Cwielong, I., Lukarov, V., & Schroeder, U. (2019). Learning Analytics Perspektiven: interdisziplinäre Herausforderungen bei Umsetzung der Forschung in Dienstleistungen. In S. Schulz (Hrsg.), *Proceedings of DELFI Workshops 2019 Berlin* (S. 30-40). Gesellschaft für Informatik.
- Godsk, M., Bennedsen, J. B., & Hougaard, R. F. (2018). *Learning Design, Learning Analytics, and Learning Management Systems*. ICERI2018 Conference. <https://pure.au.dk/ws/files/136128183/1474.pdf>
- Grandl, M., Taraghi, B., Ebner, M., Leitner, P., & Ebner, M. (2017). Learning Analytics. In K. Wilbers & A. Hohenstein (Hrsg.), *Handbuch E-Learning: Expertenwissen aus Wissenschaft und Praxis - Strategien, Instrumente, Fallstudien* (S. 1-16). Deutscher Wirtschaftsdienst.
- Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Translating Learning into Numbers: A Generic Framework for Learning Analytics. *Educational Technology & Society*, 15(3), 42–57.

- Ifenthaler, D., & Drachsler, H. (2018). Learning Analytics. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Lernen mit Bildungstechnologien* (S. 1-20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54373-3_42-1
- Köchling, A. (2021, Mai). Learning Analytics in der Hochschullehre. *Hochschulforum Digitalisierung*. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/learning-analytics-diskriminierung#3>
- Kuromiya, H. & Majumdar, R., & Ogata, H. (2020). Fostering Evidence-Based Education with Learning Analytics: Capturing Teaching-Learning Cases from Log Data. *Educational Technology & Society*, 23, 1176-3647.
- Leitner, P., & Ebner, M. (2017). Learning Analytics in Hochschulen. In J. Erpenbeck & W. Sauter (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzentwicklung im Netz* (S. 371-384). Schäffer-Poeschel Verlag.
- Lipp, S., Dreisiebner, G., Leitner, P., Ebner, M., Kopp, M., & Stock, M. (2021). *Learning Analytics – Didaktischer Benefit zur Verbesserung von Lehr-Lernprozessen? Implikationen aus dem Einsatz von Learning Analytics im Hochschulkontext*.
- Lodge, J. M., Panadero, E., Broadbent, J., & de Barba, P. (2018). Supporting self-regulated learning with learning analytics. In J. Lodge, J. C. Horvath & L. Corrin (Hrsg.), *Learning Analytics in the classroom* (S. 44-55). Routledge.
- Messner, H., Niggli, A., & Reusser, K. (2009). Hochschule als Ort des Selbststudiums. Spielräume für selbstreguliertes Lernen. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 27(2), 149-162. https://www.pedocs.de/volltexte/2017/13716/pdf/BZL_2009_2_149_162.pdf
- Reusser, K. (2005). *Unterlagen zum hochschuldidaktischen Kurs «Kognitive Aktivierung von Studierenden in interaktiv angelegten Lehrveranstaltungen»*. Universität Zürich.
- Rienties, B., Giesbers, S., Lygo-Baker, S., Ma, S., & Rees, R. (2016). Why some teachers easily learn to use a new Virtual Learning Environment: a Technology Acceptance perspective. *Interactive Learning Environments*, 24(3), 539-552.
- Siemens, G., & Baker, R. S. (2012). 'Learning analytics and educational data mining: towards communication and collaboration'. *Proceedings of the 2nd international conference on learning analytics and knowledge*. 252-254.
- van Leeuwen, A., Janssen, J., Erkens, G., & Brekelmans, M. (2015). Teacher regulation of cognitive activities during student collaboration: Effects of learning analytics. *Computers & Education*, 90, 80-94.
- Veljanova, H., Barreiros, C., Gosch, N., Staudegger, E., Ebner, M., & Lindstaedt, S. (im Erscheinen 2023). *Operationalising transparency as an integral value of Learning Analytics systems - From ethical and data protection to technical design requirements*. 25th International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2023.
- Veljanova, H., Barreiros, C., Gosch, N., Staudegger, E., Ebner, M., & Lindstaedt, S. (2022). Towards Trustworthy Learning Analytics Applications: An Interdisciplinary Approach Using the Example of Learning Diaries. In *HCI International 2022 Posters: 24th International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2022, Virtual Event, June 26–July 1, 2022, Proceedings, Part III*, 138-145. Cham: Springer International Publishing.
- Weich, A., Philipp D., Marvin P., & Troeger, J. (2021). Adaptive Lernsysteme zwischen Optimierung und Kritik. Eine Analyse der Medienkonstellationen bettermarks aus informatischer und medienwissenschaftlicher Perspektive. *Medien Pädagogik*, 44, 22–51.

Modul 2

Didaktische Implikationen von Dashboard-Visualisierungen

Im vorliegenden Modul werden didaktische Implikationen von Dashboard-Visualisierungen in der Lehre behandelt. Ziel ist es, die Möglichkeiten von Learning Analytics (LA)-Dashboards für Lehrende und Studierende zu betrachten und Anregungen zur Nutzung von vier Funktionen des im Rahmen des Projekts "Learning Analytics - Studierende im Fokus" entwickelten LA-Dashboards, dem "Learners' Corner", zu geben. Insbesondere werden die Visualisierungen im Dashboard wie Planner, Grade Monitor, Activity Report und Learning Diary thematisiert und beschrieben, wie diese in Lehr-Lernarrangements integriert werden können.

Lernziele:

- Die Teilnehmer:innen erlangen Kenntnisse über die Funktionen des Learners' Corner und ihrer didaktischen Implikationen für die Lehre.
- Die Teilnehmer:innen wissen um Unterschiede der Dashboard-Ansichten für Lehrende und Studierende Bescheid.
- Die Teilnehmer:innen können ihre Lehre anhand der Dashboard-Visualisierungen studierendenorientiert weiterentwickeln.

Didaktische Anregungen zur Dashboard-Nutzung für Lehrende

Ein Learning Analytics Dashboard ist eine Anwendung, die Daten über Lernfortschritte sammelt, analysiert und darstellt. Es dient der Datenvisualisierung, die auf Bildschirmen oder Geräten angezeigt wird, um Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Ein Learning Analytics Dashboard kann verschiedene Datenquellen integrieren, einschließlich Lernmanagementsysteme, Bewertungen, Aktivitätsprotokolle, Umfragen und soziale Interaktionen. Das Dashboard kann dann die Daten auf verschiedene Arten darstellen, z.B. in Tabellen, Graphen, Karten oder Balkendiagrammen. Der *Learners' Corner* ist das Learning Analytics Dashboard, das im Zuge des Projekts entwickelt wurde. Es besteht aus Plugins, die direkt in das LMS,

wie beispielsweise Moodle, integriert werden können. Das Learning Analytics Dashboard ist über den administrativen Block auf der linken Seite auf der Moodle Plattform sowohl für die Lehrenden als auch die Studierenden zugänglich.

Beim Einsatz von Learning Analytics in der Lehre ist es von essenzieller Bedeutung zu berücksichtigen, dass das Dashboard lediglich ein Werkzeug darstellt, dessen Visualisierungen sinnvoll im Lehr-Lernkontext Eingang finden sollen. Es obliegt den Lehrenden sicherzustellen, dass die gesammelten Daten akkurat interpretiert werden. Dies bezieht sich auch auf Schlüsse, die aus den Erkenntnissen gezogen werden, sowie auf Interventionen, die sich daraus ergeben. Wie in Abbildung 2 dargestellt, ist die Nutzung eines Lernmanagementsystems wie Moodle notwendig, um das Learning Analytics Dashboard in einer Lehrveranstaltung zu implementieren.

Abbildung 2

Prozessdarstellung Einsatz von Learning Analytics in der Lehre

Der Learners' Corner, bietet sowohl Lehrenden als auch Studierenden mittels vier Komponenten eine bessere Einsicht in Lernaktivitäten und -resultate: der Planner, der Grade Monitor, der Activity Report sowie das Learning Diary. Im Learners' haben Lehrende ausschließlich Zugriff auf aggregierte Studierendendaten, um ethische Grundsätze zu wahren. Aus diesem Grund wird hier zwischen dem Studierenden- und dem Lehrende-Dashboard differenziert. Während der Funktionsblock "Planner"

dem Dashboard der Studierenden ähnelt, weichen die Darstellungen der anderen drei Funktionsblöcken hinsichtlich der Visualisierungen und der dargestellten Daten erheblich von denen der Studierenden ab. Im Folgenden wird das Learning Analytics Dashboard aus Sicht der Lehrenden dargestellt (siehe Abbildung 3). In diesem Kapitel werden die vier Funktionen des Learners' Corner kurz vorgestellt. Eine detaillierte Anleitung zur Verwendung der Funktionsblöcke in der Lehre findet sich in den Folgemodulen (siehe Modul 3 bis Modul 5).

Abbildung 3

Learners' Corner: Ansicht der Lehrenden

Die Planner Funktion

Ein Planner in einem Learning Analytics Dashboard dient dazu, einen Überblick über alle vergangenen, abgeschlossenen sowie bevorstehenden Lehrveranstaltungsbezogenen Meilensteine wie Abgaben, Prüfungstermine oder Hausarbeiten zu geben. Er ermöglicht es Studierenden, ihre Arbeit und ihre Fortschritte besser zu organisieren, indem sie einen Kalender mit wichtigen Terminen

und Fristen haben. Der Planner erleichtert es Studierenden auch, ihren Arbeitsaufwand effektiver zu planen und zu verteilen, um ihre Ziele innerhalb des gegebenen Zeitrahmens zu erreichen. Dies kann dazu beitragen, Stress und Überlastung zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Für Lehrende kann der Planner eine nützliche Funktion sein, um den Überblick über die geplanten Abgabetermine und Prüfungen zu behalten und die Motivation erhöhen, dass die Studierenden ihre Aufgaben rechtzeitig erledigen. Darüber hinaus kann der Planner den Lehrenden helfen, den Lehrplan besser zu strukturieren und zu planen und sicherzustellen, dass der Lernfortschritt der Studierenden im Einklang mit den vorgegebenen Zielen und Standards steht.

Abbildung 4

Planner in der Lehrendenansicht

Im Planner (siehe Abbildung 4) legen Sie vor Beginn der Lehrveranstaltung alle Meilensteine fest, die für eine erfolgreiche Absolvierung notwendig sind. In einem Learning Analytics Dashboard können Meilensteine als wichtige Ereignisse oder Ziele definiert werden, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung oder eines Kurses erreicht werden sollen.

Meilensteine

Meilensteine können Abgaben von Aufgaben oder Projektarbeiten, Prüfungstermine, Fristen für Aufgaben oder Tests oder andere wichtige Ereignisse sein, die für den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung notwendig sind. Das Hinzufügen von Meilensteinen in das Learning Analytics Dashboard ermöglicht es Lehrenden und Studierenden, einen Überblick über die geplanten Termine und Fristen zu haben und sicherzustellen, dass Aufgaben und Ziele rechtzeitig erreicht werden können. Durch die Verwendung von Meilensteinen können Studierende ihre Arbeit besser organisieren und planen, was zu einer besseren Zeitverwaltung und höheren Effektivität führen kann. Lehrenden kann das Hinzufügen von Meilensteinen in das Dashboard auch dabei helfen, ihre Lehre zu strukturieren und sicherzustellen, dass der Lernfortschritt der Studierenden im Einklang mit den vorgegebenen Zielen steht. Meilensteine können auch dazu beitragen, den Überblick über den Fortschritt der Studierenden zu behalten und sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, um den Kurs erfolgreich abzuschließen.

Im Planner des Learners' Corner wird Dauer der Lehrveranstaltung wird von Ihnen eingetragen und ist in der Visualisierung sichtbar. Es gibt drei Arten von Meilensteinen: freiwillige, verpflichtende und beurteilte Meilensteine. Die *beurteilten Meilensteine* können mit dem Gradebook von Moodle verknüpft werden, um eine automatisierte oder manuelle Bewertung zu ermöglichen. Eine Legende unter dem Zahlenstrahl zeigt die drei Formen der Meilensteine durch unterschiedliche Kreissymbole an.

Gradebook

Das Gradebook ist eine Art elektronisches Notenbuch, das von Lehrenden verwendet wird, um die Bewertungsergebnisse und die Leistung von Studierenden in einem Kurs zu verfolgen und zu dokumentieren. Es enthält eine Liste aller Studierenden, die an der Lehrveranstaltung teilnehmen, sowie eine Zusammenfassung ihrer Leistungen in verschiedenen Aktivitäten und Prüfungen, die im Kurs durchgeführt werden (Moodle, 2023). Das Gradebook in Moodle bietet verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Noten für bestimmte Aufgaben oder Prüfungen direkt im Gradebook einzutragen und automatisch berechnen zu lassen, sowie die Möglichkeit, Feedback für Studierende zu geben und ihre Leistungen und Fortschritte im Laufe des Kurses zu verfolgen.

Außerdem können Sie unterschiedliche Kategorien erstellen, nach denen Studierende die Meilensteine filtern können (siehe Filterfunktion oben links). Beispielsweise „Paper“ für alle schriftlichen Leistungen der Studierenden oder „Präsentation“ für Lerntätigkeiten, die mit der Projektpräsentation am Ende des Semesters zu tun haben. Die Studierenden können damit bei der Auswahlfunktion nur die Meilensteine sehen, die in die ausgewählte Kategorie fallen. Eine ausführlichere Erläuterung zur Verwendung dieser Funktion erfolgt im Modul 3. Für eine weitere Vertiefung der Thematik können Sie auch einen Literaturhinweis am Ende dieses Moduls finden.

Der Grade Monitor

Mithilfe des Grade Monitors können Lehrende die Leistungen der Studierendengruppe einschätzen (siehe Abbildung 5).

- 1** Der erste Balken zeigt die Anzahl der Studierenden, die im Learners' Corner ein Ziel in Form einer angestrebten Note für den Kurs festgelegt haben.
- 2** Der zweite Balken zeigt, wie viele Lernaufgaben der:die Median-Student:in zur Einschätzung herangezogen hat.
- 3** Der dritte Balken gibt die Anzahl der bereits beurteilten Lernaufgaben wieder. Diese Informationen werden wöchentlich automatisch aktualisiert und entsprechend in der Visualisierung angezeigt.

Median Student:in

Der Begriff "Median-Student:in" bezieht sich auf eine fiktive Person, die den Median oder durchschnittlichen Studierenden in einem bestimmten Kontext darstellt. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Verteilung liegt, wobei die Hälfte der Werte darüber und die andere Hälfte darunter liegen (Bortz & Schuster, 2010). In Bezug auf Studierende im Kontext Learning Analytics könnte die:der Median-Student:in beispielsweise eine Person sein, die durchschnittliche Noten erzielt. Das stellt somit eine Möglichkeit dar, sich eine durchschnittliche Person vorzustellen, die eine bestimmte Population oder auch Studierendengruppe repräsentiert.

Abbildung 5

Grade Monitor in der Lehrendenansicht

Der Activity Report

Im Activity Report in Abbildung 6 werden die Online-Aktivitäten (z.B. Quiz, Lernunterlagen, Foren) der Studierenden im Kurs in aggregierter Form visualisiert. Es handelt sich also um einen Bericht, der auf Grundlagen der Aktivitäten von Lernenden erstellt wird. Dazu zählen die aufgewendete Zeit pro Tag in Sekunden/Minuten/Stunden sowie die prozentuale Verteilung der Beschäftigung mit bestimmten Inhalten. Diese Visualisierungen geben Aufschluss darüber, wie Lernende Lernmaterialien nutzen, miteinander interagieren und welche Lernfortschritte sie

machen. Lehrende bekommen dadurch einen Überblick über die Lernaktivitäten und die Visualisierungen können helfen Muster im Lernverhalten der Studierenden zu identifizieren und entsprechend gezielte Unterstützung und Interventionen anzubieten.

Abbildung 6

Activity Report in der Lehrendenansicht

Das Learning Diary

Das Learning Diary ermöglicht es Studierenden, ihre Lernaktivitäten und damit einhergehende Erfahrungen und Überlegungen zu dokumentieren.

Learning Diary

Ein Learning Diary oder auch Lernjournal ist ein Instrument zur Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens, bei dem Lernende regelmäßig ihre Lernaktivitäten, Fortschritte und Gedanken dokumentieren und reflektieren (Rambow & Nückles, 2002). Es kann in verschiedenen Formaten vorliegen, z.B. als physisches Notizbuch oder, wie das auch bei der Verwendung des Learners' Corners der Fall ist, digital in der Learning Analytics Anwendung. In einem Learning Diary halten Lernende ihre Erfahrungen und Gedanken fest, während sie lernen, z.B. ihre Fragen, Beobachtungen, Erkenntnisse oder ihre persönlichen Lernziele. Durch die regelmäßige Reflexion dieser Erfahrungen können Lernende ihre Stärken und Schwächen im Lernen besser einschätzen und ihre Lernstrategien verbessern. Ein Learning Diary kann auch genutzt werden, um Feedback von Lehrenden zu erhalten, indem Lernende ihre Fortschritte oder Probleme teilen und Unterstützung oder Ratschläge anfordern (Abu Jado, 2015; Hübner et al., 2007).

Learning Diary Einträge können mit Lernevents aus dem Planner verknüpft werden, damit Studierende ihre Lernfortschritte, die sie in ihrem Lerntagebuch festhalten, einer bestimmten Lernaktivität in der Lehrveranstaltung zuordnen können. Ein Beispiel wäre, wenn eine Studentin am Tag der Lehrveranstaltung einen Eintrag erstellt und darin festhält, dass sie mit ihrer Gruppe an den PowerPoint-Folien für die Abschlusspräsentation gearbeitet hat. Diese Eintragung kann dann dem Lernevent "Präsentation" zugeordnet werden. Als Lehrende:r haben Sie, wie bereits erwähnt, aus datenschutzrechtlichen Gründen lediglich Zugriff auf die aggregierten Daten der Studierenden in Ihrer Lehrveranstaltung, wie es auch bei den anderen

Visualisierungen der Fall ist. Sie sehen also die Anzahl der Lernbucheinträge pro Monat (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7

Learning Diary in der Lehrendenansicht

Relevante Informationen zur Dashboard-Nutzung für Studierende

Bei der Einbeziehung des Learning Analytics Dashboards in die Lehrpraxis fungieren Lehrende als primäre Anlaufstelle für Studierende bezüglich Fragen zu Visualisierungen und anderen damit zusammenhängenden Belangen. Mit diesem Hintergrund präsentieren wir in diesem Kapitel die Studierendenansicht des Learners' Corners (siehe Abbildung 8). Wie zuvor erwähnt, sind die vier Widgets in beiden Ansichten identisch. Die Unterschiede liegen jedoch in den Visualisierungen, bei denen Lehrende ausschließlich mit aggregierten Daten arbeiten (siehe Kapitel „Didaktische Anregungen zur Dashboard-Nutzung für Lehrende“), während Studierende verschiedene personalisierte Echtzeitinformationen in Bezug auf die individuellen sowie die Gruppenresultate, also den Vergleich mit Lernenden innerhalb derselben Lehrveranstaltung, sehen, die sie teilweise flexibel konfigurieren können (siehe Erklärungen zu „Activity Report“ in diesem Abschnitt).

Abbildung 8

Learners' Corner: Ansicht der Studierenden

Planner

Aufgabe
 Vorlesung
 Neuer Typ 2

A 1 Aufgabe
 V 2 Vorlesung
 N 1 Neuer Typ 2

verpflichtende Ereignisse haben eine schwarze Kontur, benotete Ereignisse sind mit * markiert

Notenübersicht

2

 Du bist auf dem besten Weg, dein Ziel zu erreichen. Nur weiter so!

Bitte beachte: *Learner's Corner* ist noch ein Prototyp. Fehler in der Notenberechnung sind möglich! Wende dich im Zweifelsfall an einen Lehrenden.

FRW.	GEW.	AUFGABE	KURS-DURCHSCH.	DEIN ERGEBNIS	SELBSTEINSCHÄTZUNG		
					INKL.	EINSCH.	PROZENT DER GESAMTPUNKTEZAHL
	50 %	Ass1	4	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0 %
	50 %	Ass2	5		<input checked="" type="checkbox"/>	2	0 %

50 %

deiner Abschlussnote stehen fest
exkl. freiwilliger Aufgaben

2

dein aktueller Notenstand
Kursdurchschnitt: 5

2

selbst geschätzte Abschlussnote

Mit einem Plus + gekennzeichnete Aufgaben sind freiwillig: Sie tragen nur zur Gesamtnote bei, wenn diese auch ohne freiwillige Aufgaben positiv wäre.

zeige den Kurs-Durchschnitt pro Aufgabe und im Vergleich zu deiner Gesamtnote

Aktivität

Gesamtzeit
 Zeit pro Tag
 andere Studierende

Hier ist abgebildet, wie viel Zeit Sie durchschnittlich mit welchen Aktivitäten verbringen.

zu wenig Daten vorhanden
100 %

Das sind die durchschnittlichen Zeiten der anderen.

zu wenig Daten vorhanden
100 %

Lerntagebuch

Datum	Titel	Status
30-06-2022	Feedback geben	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
22-06-2022	Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
15-06-2022	Aufgabe 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
23-04-2022	Aufgabe 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Die Planner Funktion

Das Planner Tool, dargestellt in Abbildung 10, bietet Studierenden eine Übersicht über alle Termine, Abgaben und Lernaktivitäten innerhalb der Lehrveranstaltung in Form einer Zeitleiste. Die Studierenden können nicht nur auf die festgelegten Termine der Lehrenden zugreifen, sondern auch eigene Meilensteine definieren und anlegen, um ihren individuellen Lernprozess besser zu organisieren. Im Gegensatz zu den vom Lehrenden festgelegten Meilensteinen werden die eigens definierten Meilensteine nach unten ausgerichtet und durch einen Kreis mit einem entsprechenden Buchstaben (z.B. V für Vorlesung, A für Aufgabe) dargestellt (siehe Abbildung 9). Die Ampelfarben Rot, Orange und Grün werden verwendet, um den Vollständigkeitsstatus des Meilensteins anzuzeigen (siehe Abbildung 9). Ein roter Kreis zeigt ein vergangenes, nicht abgeschlossenes Lernereignis an, ein orangener Kreis zeigt aktuell zu erledigende

Tätigkeiten, ein grauer Kreis kennzeichnet Tätigkeiten in ferner Zukunft und ein grüner Kreis repräsentiert bereits abgeschlossene Lernevents.

Abbildung 9

Darstellung der festgelegten und eigens definierten Meilensteine

Abbildung 10

Planner in der Studierendenansicht

In Abhängigkeit von der Art der Veranstaltung können unterschiedliche Darstellungen der Kreise verwendet werden, beispielsweise schwarze Konturen für verpflichtende Events oder einen kleinen Stern für Events mit einer Bewertung. Sofern Lehrende dies bei der Erstellung der Meilensteine einstellen, erhalten die Studierenden kurz vor der Fälligkeit eine Benachrichtigung, die sie an Abgaben erinnert.

Der Grade Monitor

Das Ziel des Grade Monitor Widgets, welches in Abbildung 11 dargestellt wird, besteht darin, den Studierenden eine Übersicht ihrer Leistung in der Lehrveranstaltung und damit die Möglichkeit zu besserer Selbsteinschätzung zu geben. Zu Beginn der Lehrveranstaltung können die Studierenden eine Note festlegen, die sie erreichen möchten. Das Dashboard orientiert sich an diesem Ziel und gibt ihnen regelmäßiges Feedback über den aktuellen Stand auf dem Weg, diese Beurteilung zu erreichen (Abbildung 12). Der Grade Monitor unterstützt die Studierenden somit dabei, Beurteilungsziele zu definieren und ihre Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen. Dabei können sie ihre Wunschnote jederzeit ändern. Unterhalb der Visualisierung werden die einzelnen verpflichteten und benoteten Ereignisse angezeigt, einschließlich ihrer eigenen Leistungen sowie der aggregierten Leistungen ihrer Kommiliton:innen. Die Studierenden haben die Möglichkeit, diese Funktionen selbstständig auszublenden (siehe Regler unten links; Abbildung 13) und können auch einsehen, wie viel Prozent der Aufträge sie bereits abgeschlossen haben.

Abbildung 11

Grade Monitor in der Studierendenansicht

Abbildung 12

Beispiel zum Feedbackprozess durch den Grade Monitor

Abbildung 13

Regler für das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Peer-Vergleichs

50 %
deiner Abschlussnote stehen fest
exkl. freiwilliger Aufgaben

2
dein aktueller Notenstand
Kursdurchschnitt: 5

Mit einem Plus + gekennzeichnete Aufgaben sind freiwillig: Sie tragen nur zur Gesamtnote bei, wenn diese auch ohne freiwillige Aufgaben positiv wäre.

zeige den Kurs-Durchschnitt pro Aufgabe und im Vergleich zu deiner Gesamtnote

Der Activity Graph

Der vorliegende Abschnitt beschreibt den Activity Graph, der den Studierenden eine Übersicht über ihre Online-Aktivitäten im Kurs gibt. Die Verbindung zwischen Aktivität und Leistung im Kurs wurde bereits in einigen Studien nachgewiesen. Salinas und Geiersbach (2020) konnten die Erfolgsquote in einer Lehrveranstaltung durch die Implementierung personalisierter Lernpräferenzen in Form von unterschiedlichen Lernressourcen sowie -aktivitäten von durchschnittlich 70 bis 80 % auf rund 94 % steigern.

Der Activity Graph soll den Studierenden helfen, ihre Aktivitäten im Kurs zu überblicken und diese mit jenen anderer Studierender in Relation zu setzen. Mit Hilfe des Zeitfilters können die Studierenden ihre Aktivitäten und Leistungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachten. Dadurch können sie beispielsweise ihre wöchentliche oder monatliche Beschäftigung mit den Kursinhalten und -aktivitäten kontrollieren und mögliche Muster oder Trends identifizieren. Durch die Nutzung des Zeitfilters können die Studierenden auch ihre Lernaktivitäten im Laufe der Zeit analysieren und gegebenenfalls anpassen, um ihre Lernleistung zu verbessern (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14

Activity Graph in der Studierendenansicht (Zeit pro Tag)

Abbildung 15

Activity Graph in der Studierendenansicht (Gesamtzeit)

Der Zeitfilter kann auch dazu beitragen, die Effektivität bestimmter Lehr- und Lernmethoden einzuschätzen, indem er aufzeigt, ob sich die Leistungen der Studierenden in einem bestimmten Zeitraum verbessert haben. Eine zusätzliche Visualisierung zeigt die Gesamtzeit, die die Studierenden mit verschiedenen Lernaktivitäten im Kurs verbracht haben (z. B. Aufgaben, Ressourcen; siehe Abbildung 15). Durch den Vergleich ihrer Aktivitäten mit der aggregierten Lernaktivität der Kommiliton:innen in der Lehrveranstaltung können die Studierenden ihre eigenen Lernfortschritte besser einschätzen und mögliche Schwächen identifizieren. Die

Option, Vergleichsdaten auszublenden, steht den Studierenden ebenfalls zur Verfügung.

Das Learning Diary

Das Learning Diary (siehe Abbildung 16) ist ein Instrument zur selbstgesteuerten Reflexion des Lernprozesses (siehe auch Zusatz-Information auf Seite 32). Es bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre Erfahrungen, Gedanken und Gefühle während des Lernens festzuhalten und später zu reflektieren. Die Begleitforschung hat gezeigt, dass die Integration des Learning Diary dazu beiträgt, dass Studierende sich stärker in den Lernprozess einbringen und motivierter sind, da sie einen Einfluss auf die Gestaltung des Dashboards haben und die Möglichkeit haben, ihre eigenen Einträge zu gestalten und zu bearbeiten. Dies kann zur Verbesserung der Lernleistung beitragen, da es den Studierenden ermöglicht, ihr Lernen bewusster und gezielter zu gestalten (Boud, Keogh & Walker, 1985). Sie können ihre Fortschritte, Herausforderungen und Erfolge dokumentieren und so ihre Lernentwicklung verfolgen. Durch die Verknüpfung mit einzelnen Lernevents aus dem Planner können die Studierenden auch gezielt auf ihre Erfahrungen mit bestimmten Aufgaben oder Themenbereichen eingehen. Es ist empfehlenswert, dass die Studierenden regelmäßig Tagebucheinträge verfassen, um eine kontinuierliche Reflexion ihres Lernprozesses zu gewährleisten.

Abbildung 16

Learning Diary in der Studierendenansicht

Datum	Titel	Status
30-06-2022	Feedback geben	
22-06-2022	Prüfung	
15-06-2022	Aufgabe 2	
23-04-2022	Aufgabe 1	

Die Nutzung des Learning Diaries soll auf Freiwilligkeit basieren, da Studierende möglicherweise nicht bereit sind, ihre Gedanken und Gefühle in Bezug auf ihr Lernen mit anderen zu teilen. Um dieses Tool uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, ist es wichtig, die Privatsphäre der Studierenden zu respektieren.

Die Studierenden können einen Lerntagebucheintrag erstellen, indem sie auf "Neuer Eintrag" (siehe Abbildung 16 links unten) klicken und dann einen Titel, Datum und investierte Zeit angeben (siehe Abbildung 17). Anschließend können sie den Eintrag mit einem Meilenstein aus dem Planner verknüpfen und aus einer Liste vorgegebener Aktivitäten (z.B. Folien lesen, Informationen organisieren, Diskussionen mit anderen Studierenden führen) auswählen oder eigene Aktivitäten erstellen. Im Eintrag können sie auch angeben, mit welchen Materialien sie gearbeitet haben (z.B. Kurs-Skript, Kurs-Übungen). Die Tagebucheinträge sind für die Studierenden mit Datum und Titel sichtbar und können jederzeit von ihnen bearbeitet werden.

Abbildung 17

Eintragung im Learning Diary

Lerntagebucheintrag ×

▶ Alles aufklappen

▼ **Allgemeines**

Titel setzen ! ?

Datum ?

Endzeit: ?

Zeit investiert(Min.): ?

Ziele: ?

▶ **Planer**

▶ **Aktivitäten**

▶ **Materialien**

▶ **Selbstreflexion**

Integration der Dashboard-Tools in Lehr-Lernarrangements

Die **Planner Funktion** kann in Lehr-Lernarrangements sehr gut integriert werden, da sie den Studierenden dabei hilft, ihre Arbeit und Lernfortschritte zu organisieren. Durch die Verknüpfung von Meilensteinen aus der Lehrveranstaltung mit den individuellen Aufgaben und Aktivitäten der Studierenden im Planner, können sie ihre Arbeit und Fortschritte gezielter steuern und ihre Zeitplanung optimieren. Die Studierenden können beispielsweise Meilensteine aus dem Planner in ihre Lerntagebucheinträge integrieren und so ihren Lernprozess dokumentieren und reflektieren. Darüber hinaus können sie durch die Visualisierung ihrer Fortschritte und Aufgaben im Planner den Überblick behalten und gezielt auf ihre Lernziele hinarbeiten.

Die Funktion im Learners' Corner führt auch dazu, dass Deadlines bereits zu Beginn des Semesters feststehen und Studierende ihre Ressourcen besser einteilen können. Zusätzlich kann diese Planner Funktion, die von vielen Studierenden eingesetzten To-Do-Listen ersetzen. Die Visualisierung im Learning Analytics Dashboard entspricht auch der Forderung der Studierenden nach einer Reminder-Funktion, welche sie an Abgaben erinnern soll.

Lehrende können den Planner nutzen, um den Fortschritt und die Leistungen der Studierendengruppe zu verfolgen und gegebenenfalls Feedback zu geben oder Interventionen einzuleiten.

Insgesamt bietet die Integration des Planners mit den Meilensteinen der Lehrveranstaltung den Studierenden eine effektive Methode zur Steuerung ihrer Lernorganisation und kann somit zu einer verbesserten Lernleistung und Lernmotivation beitragen.

Beispiele für den Einsatz der Planner-Funktion in der Lehre

- 1) **Kursplanung:** Lehrende können den Planner nutzen, um den Kursplan zu erstellen und zu verwalten. Dabei können sie den Studierenden Meilensteine zuweisen, die sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen müssen.
- 2) **Selbstreflexion:** Studierende können den Planner nutzen, um ihre eigene Lernplanung und Fortschritte mit selbst gesetzten Meilensteinen zu dokumentieren und zu reflektieren. Dabei können sie ihre Ziele und Prioritäten festlegen, ihren Fortschritt verfolgen und ihren Lernprozess evaluieren. Dies hilft den Studierenden dabei, ihre Lernstrategien zu optimieren und ihre Lernmotivation zu steigern.
- 3) **Prüfungsvorbereitung:** Studierende können den Planner nutzen, um ihre Vorbereitung auf Prüfungen zu organisieren und zu planen. Hierbei können sie

Meilensteine erstellen, die auf die verschiedenen Aspekte der Prüfungsvorbereitung abzielen (z.B. Wiederholung der Vorlesungen, Durchführung von Übungsaufgaben, Zusammenfassung wichtiger Themen) und ihre Fortschritte bei der Umsetzung der Pläne im Planner dokumentieren.

- 4) **Planung von Abschluss- oder Gruppenarbeiten:** Der Planner kann auch für die Organisation von Abschlussarbeiten eingesetzt werden, um die verschiedenen Schritte des Projekts (z.B. Formulierung der Forschungsfrage, Datenerhebung, Datenanalyse, Verfassen der Abschlussarbeit) oder eine Gruppenarbeit (z.B. Literaturrecherche, Diskussion, Erstellung von Zwischenberichten) zu planen und zu organisieren. Hierbei können die Studierenden ihre individuellen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Bezug auf das Projekt in den Planner eintragen und ihre Fortschritte im Hinblick auf die gemeinsamen Ziele überwachen.

Der **Grade Monitor** stellt eine effiziente Methode dar, um Lehrenden die schnelle und einfache Rückmeldung und Bewertung der Leistungen von Studierenden in Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Automatisierte oder manuelle Beurteilungen können für verschiedene Aufgaben, Tests und Prüfungen im Gradebook eingetragen werden, um eine umfassende Bewertung der Leistungen der Studierenden zu gewährleisten. Diese zeitnahe Rückmeldung hilft den Studierenden, ihre Fortschritte zu verfolgen und ihre Leistungen mit ihren individuellen Lernzielen zu vergleichen. Darüber hinaus kann das Gradebook von den Studierenden selbst als Instrument genutzt werden, um ihre eigenen Leistungen und Fortschritte zu bewerten, indem sie ihre Ziele und Erwartungen zu Beginn des Kurses festlegen und ihre Leistungen regelmäßig im Gradebook eintragen. Durch diesen selbstgesteuerten Ansatz können die Studierenden ihre Lernziele erreichen und ihre Leistungen verbessern. Das Gradebook ermöglicht Echtzeitfeedback und bietet Einblicke in den Lernprozess während des gesamten Semesters. Die Studierenden können auch den Peer-Vergleich als motivationalen Faktor in ihrem Lernprozess nutzen. Insgesamt stellt das Gradebook eine einfache und effektive Möglichkeit dar, Feedback und Bewertungen zu den Leistungen der Studierenden zu geben und den Lernprozess zu unterstützen. Die Verwendung des Gradebooks ermöglicht es Lehrenden und Studierenden, den Lernfortschritt zu verfolgen und auf individuelle Bedürfnisse gezielt einzugehen, was zu einer verbesserten Lernleistung und Lernmotivation beitragen kann.

Beispiele für den Einsatz des Grade Monitors in der Lehre

- 1) **Selbstreflexion:** Studierende können den Grade Monitor nutzen, um ihre eigenen Leistungen und Fortschritte zu bewerten und ihre Lernziele zu überprüfen.
- 2) **Transparenz:** Der Grade Monitor kann auch dazu beitragen, die Transparenz in der Beurteilung zu erhöhen, indem es den Studierenden einen Einblick in ihre Leistungen gibt. Durch das Festlegen von Zielen und Erwartungen zu Beginn des Kurses sowie durch das Echtzeitfeedback im Laufe des Semesters können die Lernenden daran orientiert ihr Lernen anpassen.

- 3) **Motivation:** Der Peer-Vergleich im Grade Monitor kann als motivierender Faktor genutzt werden, da Studierende ihre Leistungen mit jenen anderer vergleichen können.

Der **Activity Graph** kann in Lehr-Lernarrangements eine wertvolle Ressource zur Verbesserung der Lernstrategien und zur Steigerung der Motivation der Studierenden sein (Ammenwerth et al., 2017). Lehrende können den Activity Graph nutzen, um den Studierenden Feedback zu ihrer Beteiligung und ihrem Engagement im Kurs zu geben sowie zu erkennen, wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Studierende können den Activity Graph auch zur Reflexion ihrer eigenen Aktivitäten und ihres Engagements im Kurs nutzen. Durch die Anpassung der Zeitskala und den Vergleich mit ihren Peers können sie ihr Engagement im Kurs und ihre Fortschritte im Lernen besser einschätzen. Durch die gezielte Nutzung der Informationen aus dem Activity Graph können sie ihr Engagement im Kurs steigern und Strategien entwickeln, um ihr Lernen effektiver zu gestalten. Insgesamt kann der Activity Graph als Werkzeug zur Förderung von Selbstregulation und Selbstmanagement im Lernen dienen.

Beispiele für den Einsatz des Activity Graph in der Lehre

- 1) **Identifikation von Trends:** Durch den Activity Graph können Trends in der Beteiligung der Studierenden erkannt werden. Zum Beispiel können Studierende am Anfang des Kurses sehr aktiv sein und im Laufe des Semesters an Aktivität verlieren. Mit diesen Veränderungen im Blick können Lehrende frühzeitig reagieren und Strategien entwickeln, um das Engagement der Studierenden aufrechtzuerhalten.
- 2) **Förderung der Selbstreflexion:** Studierende können den Activity Graph nutzen, um ihre eigenen Aktivitäten im Kurs zu reflektieren. So können sie erkennen, welche Aspekte sie bereits eingehend bearbeitet haben und wo noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen (z.B. die Zusatz-Videos im Kurs anzusehen).
- 3) **Vergleich mit anderen Studierenden:** Der Activity Graph kann genutzt werden, um die Aktivitäten der Studierenden untereinander zu vergleichen. So können Studierende erkennen, wie aktiv sie im Vergleich zu ihren Peers sind und gezielt Maßnahmen ergreifen, um ihr Engagement zu erhöhen.
- 4) **Förderung der Lernmotivation:** Der Activity Graph kann die Lernmotivation der Studierenden erhöhen, indem er zeigt, wie sich ihre Aktivitäten und ihr Engagement im Laufe des Kurses entwickeln.

Das **Learning Diary** ist ein wertvolles Instrument, um das Reflexionsvermögen der Studierenden zu fördern und sie dabei zu unterstützen, ihre Lernprozesse zu verbessern (Grumpert, 2016). Indem Studierende regelmäßig über ihre Lernaktivitäten und -erfolge nachdenken, können sie ihre Lernstrategien verbessern und gezielter auf ihre Lernziele hinarbeiten. Lehrende können das Learning Diary in ihrer Lehrveranstaltung integrieren, indem sie den Studierenden klare Anweisungen geben, wie sie ihre Lernaktivitäten dokumentieren und reflektieren können. Hierbei können die

Meilensteine des Planner unterstützend wirken, indem Studierende ihre Lernaktivitäten an diese anknüpfen und reflektieren. Indem Studierende regelmäßig ihr Learning Diary aktualisieren und reflektieren, können sie ihr eigenes Lernen besser nachvollziehen und ihre Lernstrategien anpassen, um ihre Ziele effektiver zu erreichen. Insgesamt ist das Learning Diary ein wertvolles Instrument zur Förderung von Selbstreflexion und Selbstregulation im Lernprozess.

Die Anzahl der Einträge allein gibt Lehrenden nicht genügend Informationen darüber, wie die Studierenden ihren Lernprozess reflektieren und welche Erkenntnisse sie aus ihren Lernaktivitäten ziehen. In diesem Fall können Lehrende dennoch das Learning Diary nutzen, indem sie den Studierenden klare Anweisungen geben, wie sie das Learning Diary verwenden sollen und welche Arten von Einträgen hilfreich sein können. Eine Möglichkeit hierfür kann sein, den Studierenden spezifische Fragen zu stellen, die sie in ihren Einträgen beantworten sollen. So können Lehrende die Studierenden bei der Reflexion über ihre Lernprozesse unterstützen, auch wenn sie keinen direkten Zugriff auf die Einträge haben.

Beispiel für den Einsatz des Learning Diaries in der Hochschullehre

- 1) **Reflexion von Lernprozessen:** Studierende können regelmäßig ihre Lernaktivitäten und -fortschritte im Learning Diary dokumentieren und reflektieren. Auf diese Weise können sie ihre Lernstrategien verbessern und gezielter auf ihre Lernziele hinarbeiten.
- 2) **Förderung von Selbstreflexion und Selbstregulation:** Das Learning Diary kann Studierende dazu anregen, ihre eigenen Lernprozesse und Lernerfolge kritisch zu betrachten und dadurch ihre Selbstreflexionsfähigkeit zu verbessern. Außerdem kann es Studierende dabei unterstützen, ihre Lernprozesse selbstständig zu organisieren und zu managen, indem sie ihre Lernaktivitäten dokumentieren und sie ihre Zeit somit effektiver nutzen und ihr Lernen effizienter planen können.
- 3) **Identifikation von Schwierigkeiten:** Studierende können im Learning Diary festhalten, welche Themen und Aufgaben sie besonders herausfordernd finden und wo sie Schwierigkeiten haben.
- 4) **Selbstevaluation:** Lehrende können spezifische Fragen oder Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lernprozess stellen, die eine selbstkritische Reflexion fördern. Zum Beispiel können die Studierenden gebeten werden, ihre Lernfortschritte zu bewerten, ihre Schwierigkeiten und Frustrationen zu beschreiben oder eine kritische Bewertung ihrer eigenen Arbeit zu geben.

Zusammenfassung

Das Learning Analytics Dashboard ist eine Anwendung, die Lehrende und Lernende dabei unterstützt, Daten über den Lernfortschritt zu sammeln, zu analysieren und darzustellen. Es kann verschiedene Datenquellen integrieren und Daten auf verschiedene Arten darstellen. Das Learning Analytics Dashboard, das im vorliegenden Projekt als Learners' Corner bezeichnet wird, kann direkt in das Learning Management System (LMS) integriert werden und sowohl Lehrenden als auch Studierenden Einsichten in Lernaktivitäten und -resultate bieten. Das Dashboard ist jedoch lediglich ein Werkzeug und die Daten müssen im Lehr-Lernkontext sinnvoll interpretiert werden. Datenschutzrechtliche Grundlagen sind beim Zugriff auf Studierendendaten in jedem Fall zu beachten.

Im Learners' Corner gibt es zwei unterschiedliche Ansichten: Eine für Lehrende und eine für Studierende. Lehrende haben lediglich Zugriff auf aggregierte Daten, um die Privatsphäre der Studierenden zu schützen. Dabei werden Einzeldaten von Studierenden zu einer Gesamtheit zusammengeführt und aufbereitet, sodass Muster und Trends erkennbar werden, ohne dass Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Studierende hingegen können ihre eigenen Lerndaten einsehen. Studierende erhalten personalisierte Echtzeitinformationen, einschließlich individueller und Gruppenresultate, die teilweise flexibel konfiguriert werden können. Im Learners' Corner wird also zwischen dem Studierenden- und dem Lehrenden-Dashboard unterschieden.

Eine der Funktionen des Learners' Corner ist der Planner, der Studierenden alle vergangenen, abgeschlossenen sowie bevorstehenden lehrveranstaltungsbezogenen Meilensteine wie Abgaben, Prüfungstermine oder Hausarbeiten anzeigt. Er hilft den Studierenden, ihre Arbeit und Fortschritte zu organisieren und ihren Arbeitsaufwand effektiv zu planen, um ihre Ziele innerhalb des gegebenen Zeitrahmens zu erreichen. Für Lehrende kann der Planner eine nützliche Funktion sein, um den Überblick über die geplanten Abgabetermine und Prüfungen zu behalten und sicherzustellen, dass die Studierenden ihre Aufgaben rechtzeitig erledigen. Die Meilensteine werden vor Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt und können freiwillig, verpflichtend oder beurteilt sein.

Das Gradebook ist ein elektronisches Notenbuch, das von Lehrkräften verwendet wird, um die Bewertungsergebnisse und die Leistungen der Studierenden in einem Kurs zu verfolgen und zu dokumentieren. Es bietet verschiedene Funktionen wie die

Möglichkeit, Noten für bestimmte Aufgaben oder Prüfungen direkt einzutragen und automatisch zu berechnen. Der Planner kann auch unterschiedliche Kategorien haben, nach denen Studierende die Meilensteine filtern können.

Der Grade Monitor zeigt die Anzahl der Studierenden, die ein bestimmtes Ziel in Form einer angestrebten Note festgelegt haben, sowie die Anzahl der bereits beurteilten Lernaufgaben. Er bietet Studierenden eine Übersicht über ihre Leistung in der Lehrveranstaltung, gibt ihnen Feedback über ihren Fortschritt und ermöglicht es ihnen, ihre Wunschnote zu ändern.

Der Activity Report gibt Aufschluss über die Nutzung der Lernmaterialien und die prozentuale Verteilung der Beschäftigung mit bestimmten Inhalten. Das Learning Diary ermöglicht Studierenden, ihre Lernaktivitäten und Gedanken zu dokumentieren und reflektieren. Learning Diary Einträge können mit Lernevents aus dem Planner verknüpft werden, um die Fortschritte der Studierenden in der Lehrveranstaltung zu verfolgen.

Der Activity Graph gibt den Studierenden eine Übersicht darüber, welche Aktivitäten in welcher Reihenfolge durchgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dabei können die Aktivitäten je nach Komplexität in kleinere Einheiten unterteilt werden, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Ein Activity Graph kann auf verschiedene Weise erstellt werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Mind-Mapping-Software oder spezieller Software zur Erstellung von Workflow-Diagrammen. Ein weiterer Vorteil eines Activity Graphen besteht darin, dass er den Studierenden dabei helfen kann, ihre Fortschritte bei der Erreichung ihres Ziels zu verfolgen. Indem sie die abgeschlossenen Aktivitäten markieren oder durchstreichen, können sie sehen, welche Schritte sie bereits unternommen haben und welche noch ausstehen. Darüber hinaus kann ein Activity Graph auch dabei helfen, Zeitpläne zu erstellen und Deadlines einzuhalten. Indem die Studierenden die geschätzte Zeit für jede Aktivität in ihrem Graphen notieren, können sie besser abschätzen, wie viel Zeit sie benötigen, um ihr Ziel zu erreichen.

Weiterführende Literatur

- Bartok, L., Donner, M.-T., Ebner, M., Gosch, N., Handle-Pfeiffer, D., Hummel, S., Kriegler-Kastelic, G., Leitner, P., Tang, T., Veljanova, H., Winter, C., Zwiauer, C. (2023). Learning Analytics – Studierende im Fokus. In M. Ebner & C. Zwiauer (Hrsg.), Sonderheft Hochschullehre (S. 223-250). Zeitschrift für Hochschulentwicklung. <https://doi.org/10.3217/zfhe-SH-HL/12>
- Moodle. (2023). Gradebook. Moodle. https://docs.moodle.org/33/en/Grader_report

Literaturverzeichnis

- Abu Jado, S. M. (2015). The Effect of using Learning Journals on Developing Self-Regulated Learning and Reflective Thinking among Pre-Service Teachers in Jordan. *Journal of Education and Practice*, 6(5), 89-103.
- Ammenwerth, E., Hackl, W. O., Felderer, M., & Hörbst, A. (2017). Indikatoren für kooperative, online Basierte Lernprozesse : Entwicklung und Erprobung. *ZFHE*, 12(4), 215-238.
- Bortz, J., & Schuster, C. (2010). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Springer.
- Grumpert, A. (2016). Lernen mit E-Portfolios. Selbstreflexionsfähigkeit als zentrales Kompetenzziel. In S. Aßmann, P. Bettinger, D. Bücken, S. Hofhues, U. Lucke, M. Schiefner-Rohs, C. Schramm, M. Schumann & T. van Treeck (Hrsg.), Lern- und Bildungsprozesse gestalten. Junges Forum Medien und Hochschulentwicklung (S. 91-99). Waxmann.
- Hübner, S., Nückles, M., & Renkl, A. (2007). Lerntagebücher als Medium des selbstgesteuerten Lernens - wieviel instruktionale Unterstützung ist sinnvoll? *Empirische Pädagogik*, 21, 119-137.
- Moodle. (2023). Gradebook. Moodle. https://docs.moodle.org/33/en/Grader_report
- Rambow, R., & Nückles, M. (2002). Der Einsatz des Lerntagebuchs in der Hoch- schullehre. *Das Hochschulwesen*, 50(3), 113-120.
- Salinas, K., & Geiersbach, S. (2020, 6. Oktober). Design Matters: Personalisiertes Lernen in Moodle erstellen. [Konferenzbeitrag]. MoodleMoot US 2020.

Modul 3

Technische und didaktische Implementierung der Dashboard-Visualisierungen

Dieses Modul befasst sich mit der technischen und didaktischen Implementierung von Dashboard-Visualisierungen in Lehr-Lernprozesse. Dabei werden verschiedene Aspekte der Integration von LA in die Kursgestaltung und -durchführung betrachtet. Im Fokus stehen die Erstellung der Kursstruktur, die Formulierung von Zielen für den Einsatz von LA, die didaktische Verlaufsplanung und Methodenwahl, die Fixierung von Meilensteinen, die Formulierung von Assignments sowie Abgabemodalitäten und Feedbackformate. Darüber hinaus werden Strategien zur Einbettung von LA in Lehr-Lernprozesse diskutiert.

Lernziele:

Die Teilnehmer:innen können:

- Dashboard-Visualisierungen in Lehr-Lernprozessen didaktisch sinnvoll integrieren.
- eine effektive Kursstruktur für den Einsatz von Learning Analytics entwickeln.
- klare und präzise Ziele für den Einsatz von Learning Analytics formulieren.
- Meilensteine fixieren.
- Assignments, Abgabemodalitäten und Feedbackformate integrieren.
- die eigenen Lehrpraktiken reflektieren und ihre Lehre daran orientiert optimieren.

Erstellung einer passenden Kursstruktur

Will man Learning Analytics den Studierenden in vollem Umfang zur Verfügung stellen, müssen alle Aktivitäten und Termine bereits vor dem Beginn der Lehrveranstaltung in das Lernmanagementsystem eingegeben werden. Fehlende Einträge führen dazu, dass die Dashboard-Darstellungen nicht der tatsächlichen Kursstruktur entsprechen. Daher ist es wichtig, bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung eine intensive

Planungsphase durchzuführen, was für Sie als Lehrende:r zunächst mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden ist. Dieser Arbeitsaufwand erweist sich jedoch bei der Beurteilung am Ende des Semesters als gewinnbringend und schont dann Ihre zeitlichen Ressourcen. Während der Lehrveranstaltung ist es sinnvoll, Arbeitsaufträge explizit zu formulieren oder die Aufteilung eines umfassenden Arbeitsauftrags in übersichtlichere Teilaufgaben vorzunehmen. Es sollte jedoch vermieden werden, die Grobstruktur des Kurses, die in den Meilensteinen verankert ist, zu verwerfen.

Durch die im Rahmen des Projektes durchgeführten Interviews mit Lehrenden konnten vier Aspekte identifiziert werden, die bei der Gestaltung von Kursen berücksichtigt werden sollten:

1. **Interaktivität:** Um ausreichend Daten zu sammeln, die für die Verwendung von Learning Analytics relevant sind, sollte der Kurs eine hohe Interaktivität aufweisen, bei der die Studierenden aktiv in den Lernprozess eingebunden werden. Es sollte bereits bei der Planung der Lehrveranstaltung sichergestellt werden, dass Lernaktivitäten wie Gruppenarbeit, Peer-Feedback oder Diskussionsforen integriert werden.
2. **Personalisiertes Lernen:** Neben der Anpassung des Kurses an die individuellen Lernbedürfnisse der Studierenden, wie z.B. die Identifikation von Schwierigkeiten und Stärken sowie gezielte Unterstützung und Feedback, kann auch die Erstellung individueller Lernziele und -pfade angeregt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von unterschiedlichen Lernressourcen und -materialien, um den unterschiedlichen Lernstilen und Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden.
3. **Lernaktivitäten:** Die regelmäßige Auseinandersetzung mit den Lernaktivitäten und Lernfortschritten der Studierendengruppe erlaubt es Ihnen, die Lehre im Laufe des Semesters an die Bedarfe der Gruppe anzupassen.
4. **Feedback:** Learning Analytics kann genutzt werden, um Feedback in Lehrveranstaltungen zu geben und Lernprozesse zu unterstützen. Es gibt verschiedene Ansätze, wie automatisiertes Feedback, individualisiertes Feedback, Feedback zur Lehrveranstaltung und Echtzeit-Feedback.

Für den Einsatz unseres Learning Analytics Dashboards bedarf es einer digitalen Umgebung, beispielsweise Moodle. Die Verwendung des Lernmanagementsystems

geht jedoch über die reine Datenbereitstellung hinaus und integriert sich als Kommunikations- und Lernplattform. Die Anwendung von Learning Analytics eignet sich insbesondere für seminaristische Lehrveranstaltungen mit digitalen Arbeitsformaten. Dennoch bietet sich die Verwendung auch in Vorlesungen an, wenn den Studierenden optionale Aufgaben zur Vertiefung des Lernstoffes zur Verfügung stehen.

Der Flipped-Classroom Ansatz ist eine Lehrmethode, bei der die traditionelle Rollenverteilung zwischen Lehrenden und Lernenden umgedreht wird. Studierende erhalten Lernmaterial vorab in der Form von Texten, Videos oder Podcasts, die sie zu Hause bearbeiten können. Im Unterricht werden die Inhalte und Ausarbeitungen diskutiert und vertieft. Der Flipped-Classroom Ansatz bietet zahlreiche Vorteile. Zum einen können die Lernenden individueller lernen und ihr eigenes Tempo bestimmen, da sie die Videos oder Podcasts jederzeit pausieren oder zurückspulen können. Zum anderen ermöglicht die Methode den Lehrenden, mehr Zeit für die Betreuung der Lernenden zu haben und sich stärker auf die individuellen Bedürfnisse einzustellen (van Treeck et al., 2013).

Die Verbindung des Flipped-Classroom Ansatzes mit Learning Analytics bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Lernstrategien der Studierenden zu verbessern und die Effektivität der Lehrmethoden zu steigern. Mithilfe digitaler Medien können Lehrende umfassende Daten zu den Lernaktivitäten und -fortschritten der Studierenden sammeln. Diese Daten lassen sich anschließend mithilfe von Learning Analytics analysieren, um Erkenntnisse über die Leistung und Bedürfnisse der Studierenden zu gewinnen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse können Lehrende ihre Lehrmethoden und den Unterricht individuell auf die Studierenden abstimmen und gezielter unterstützen. Wenn beispielsweise bestimmte Lerninhalte von Studierenden als schwierig empfunden werden, können Lehrende diese Inhalte noch einmal vertiefend behandeln. Gleichzeitig können Lehrende durch das Monitoring von Lernfortschritten und -prozessen schnell reagieren, um Studierende, die Schwierigkeiten haben, gezielt zu unterstützen.

Die Integration von Learning Analytics in den Flipped-Classroom Ansatz kann also dazu beitragen, die Qualität des Unterrichts zu verbessern und den Lernfortschritt der Studierenden zu steigern (Algayres & Triantafyllou, 2020). Insgesamt kann die

Kombination von Flipped-Classroom und Learning Analytics also zu einer maßgeschneiderten und erfolgreichen Lernumgebung beitragen.

Formative und summative Rückmeldungen

Learning Analytics erlaubt nicht nur eine summative Ergebnisdarstellung, sondern auch formative Rückmeldungen, auf deren Grundlage Lernstrategien optimiert werden können. Formatives Feedback kann jedoch nur erfolgen, wenn Learning Analytics anhand verteilter Lernanlässe die Lernfortschritte kontinuierlich abgebildet. Ein praktisches Beispiel verdeutlicht dies: Wenn ein Learning Analytics Dashboard in einer Vorlesung mit fünfzehn Präsenzterminen und einer schriftlichen Abschlussprüfung am Ende des Semesters eingesetzt wird, reichen die Informationen im Planner nicht aus, um eine aussagekräftige Rückmeldung über Lernfortschritte und die Leistungen der Studierenden auf Basis von Learning Analytics durchzuführen. Je mehr Einträge zu Lernaktivitäten vorhanden sind, umso höher die Aussagekraft von Learning Analytics. Hierzu können beispielsweise Daten über die Nutzung von Online-Lernplattformen, die Interaktion der Studierenden mit Lehrmaterialien oder die Häufigkeit und Qualität ihrer Beiträge in Diskussionsforen herangezogen werden.

Formulierung von Zielen für den Einsatz von Learning Analytics

Anhand von Zielformulierungen in der Anwendung von Learning Analytics definieren Lehrende die Richtung und den Zweck des Einsatzes von Learning Analytics in der Lehre. Zudem stellen Ziele Referenzpunkte dar, von denen die Effektivität und Wirksamkeit der Nutzung von Learning Analytics abgeleitet werden können (Universität Zürich, 2008).

Ähnlich wie bei der traditionellen Unterrichtsplanung können für den Einsatz von Learning Analytics grobe und feine Ziele unterschieden werden. Im Rahmen von Learning Analytics können Grobziele, wie die Verbesserung von Lernergebnissen, die Optimierung von Lehr- und Lernprozessen, die Überwachung des Lernfortschritts und die Steigerung des studentischen Engagements in der Lehrveranstaltung, von Bedeutung sein. Aus diesen Grobzielen können dann Feinziele abgeleitet werden, wie beispielsweise die Identifikation von Risikostudierenden, die Überwachung der Zuverlässigkeit von Online-Assessments, die Erkennung von Trends in den Lernaktivitäten sowie die Unterstützung des personalisierten Lernens durch

Empfehlungen und Feedback. Es ist jedoch zu betonen, dass die Festlegung von Grob- und Feinzielen von der spezifischen Anwendung von Learning Analytics abhängt und an die jeweilige Lehrveranstaltung angepasst werden sollte.

Die Formulierung von Grob- und Feinzielen für die Verwendung von Learning Analytics kann durch Berücksichtigung einiger Aspekte klarer, effektiver und erfolgreicher gestaltet werden. Die **SMART-Methode** (Ulrich, 2016) bietet hierbei eine hilfreiche Orientierung. Die Ziele sollten sein:

1. **Spezifisch:** Ein Ziel sollte spezifisch und klar definiert sein. Wenn ein Ziel zu allgemein ist, kann es schwierig sein, es zu erreichen, da es keinen klaren Fokus gibt.
2. **Messbar:** Ein Ziel sollte messbar sein, damit Fortschritte verfolgt und Erfolge gemessen werden können. Hierbei können quantitative oder qualitative Bezugsgrößen verwendet werden.
3. **Angemessen:** Das Ziel sollte mit den verfügbaren Ressourcen, Fähigkeiten und Zeitrahmen angemessen erreichbar sein.
4. **Realistisch:** Ein Ziel sollte realistisch und erreichbar sein.
5. **Terminiert:** Ein Ziel sollte einen klaren Zeitrahmen haben, in dem es erreicht werden kann. Dies erlaubt es, Fortschritte und Prozesse mit Blick auf die Zielerreichung zu verfolgen.

Didaktische Verlaufsplanung und Methodenwahl

Die didaktische Verlaufsplanung ist eine wichtige Voraussetzung für eine effektive und nachhaltige Wissensvermittlung in der Lehre. Durch eine gezielte Abstimmung von Zielen, Inhalten und Methoden können Lehrende den Lernprozess strukturiert und effektiv gestalten (Hummel, 2020).

Eine sorgfältige Planung der Lehre ermöglicht es den Lehrenden, den zeitlichen Ablauf der Lehrveranstaltung zu organisieren und sicherzustellen, dass notwendige Themen behandelt werden. Auf unvorhergesehene Ereignisse oder besondere Bedarfe der Studierenden kann reagiert werden, indem Anpassungen lernziel- und studierendenorientiert vorgenommen werden. Eine weitere wichtige Funktion der didaktischen Verlaufsplanung ist es, den Studierenden Orientierung zu bieten. Hierbei können sowohl die Struktur der Lehrveranstaltung als auch die Ziele und Inhalte

transparent dargelegt werden. Durch eine klare Strukturierung können Studierende die Lehre besser nachvollziehen (Berendt, 2021).

Die **didaktische Verlaufsplanung mit Learning Analytics** erfolgt in der Regel in mehreren Schritten:

- Zunächst werden die Ziele der Lehre klar definiert, um eine gezielte Ausrichtung der Inhalte und Methoden zu ermöglichen. Hierbei sollten auch die Voraussetzungen der Studierenden berücksichtigt werden, um eine studierendenorientierte Gestaltung der Lehre zu gewährleisten (Krüger-Heiringhoff, 2012).
- Die Planung erfordert zudem eine Analyse der Lernziele. Lehrende sollten klare und messbare Ziele für ihre Lehrveranstaltung definieren und diese den Studierenden erklären.
- Im Zuge der didaktischen Verlaufsplanung werden dann Lerninhalte festgelegt und in eine logische Struktur gebracht.
- Zusätzlich werden Methoden zur Vermittlung der Inhalte festgelegt. Die Wahl der Lehrmethoden hängt von Zielen, Anforderungen und Zielgruppe ab. Die Auswahl der Methoden kann im Laufe des Semesters gegebenenfalls auf Grundlage der Learning Analytics Daten adaptiert werden.
- Es empfiehlt sich, die geplante Lehre in einzelne Einheiten zu unterteilen, um den zeitlichen Ablauf besser organisieren zu können. Dabei sollten auch Pausen und genügend Zeit für Fragen und Diskussionen eingeplant werden.
- Für den Einsatz von Learning Analytics legen Lehrende Meilensteine in der Planner Funktion fest. Diese Meilensteine sollten spezifisch, messbar und zeitgebunden sein, um die Lernziele der Studierenden zu erreichen.
- Nach der Festlegung der Meilensteine setzen Lehrende didaktische Maßnahmen, um den Lernfortschritt der Studierenden zu unterstützen. Hierbei kann es sich beispielsweise um gezieltes (Peer) Feedback, Aufgaben, Projekte oder andere Aktivitäten handeln.
- Im nächsten Schritt werden relevante Indikatoren für die Erfassung von Lernfortschritten definiert. Hierbei können die Daten aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Aktivitäten im LMS, Feedback von Lehrkräften oder peer-bewertete Aufgaben.
- Während der Lehre sollten die Studierenden regelmäßig auf ihre Fortschritte und Lernziele überprüft werden. Auch hier können Feedbackgespräche und

formative Evaluationen helfen, den Lernfortschritt der Studierenden zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen an der Lehre vorzunehmen.

- Die Analyseergebnisse können Lehrende nutzen, um ihre Lehrveranstaltung kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren. Zudem kann Studierenden-Feedback weitere Anhaltspunkte liefern, um die Lehrveranstaltung an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden anpassen.
- Abschließend sollte eine Nachbereitung der Lehre erfolgen, um den Erfolg der Verlaufsplanung zu evaluieren. Hierbei können sowohl formative als auch summative Evaluationen genutzt werden, um Feedback von den Studierenden zu erhalten und die Lehre gegebenenfalls zu optimieren.

Bei allen Überlegungen und Entscheidungen ist es unabdingbar, ethische und datenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

Der Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre kann dazu beitragen, dass Lehre abwechslungsreicher und studierendenorientierter gestaltet wird. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Learning Analytics in Lehr-Lernarrangement eingesetzt werden kann:

- 1. Adaptives Lernen:** Learning Analytics Tools können auch genutzt werden, um adaptives Lernen zu ermöglichen. Hierbei werden Lerninhalte und -methoden automatisch an individuelle Lernpräferenzen und -fortschritte der Studierenden angepasst (de Witt & Karolyi, 2019). Beispielsweise könnten schwierigere Aufgaben angeboten werden, wenn die:der Lernende bereits Erfahrung und Kompetenz in einem bestimmten Bereich hat. Dies kann dazu beitragen, dass Studierende sich besser auf Prüfungen und andere Leistungsbeurteilungen vorbereiten können.
- 2. Peer Learning:** Learning Analytics kann beispielsweise eingesetzt werden, um Lerngruppen zu bilden, die aus Lernenden mit ähnlichem Lernverhalten oder Lernzielen bestehen. Durch die Analyse von Lernaktivitäten und -ergebnissen können Lernende identifiziert werden, die ähnliche Stärken und Schwächen haben oder ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen (Misiejuk et al., 2021). Diese Lernenden können dann zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen und ihr Wissen zu vertiefen. Darüber hinaus können Lernplattformen und LMS Tools für Peer-Learning enthalten, die es Lernenden ermöglichen, Feedback zu geben und gemeinsam an Aufgaben und Projekten zu arbeiten. Learning Analytics kann hierbei genutzt werden, um die

Interaktionen zwischen den Lernenden zu verfolgen und zu analysieren. So können beispielsweise Gruppen identifiziert werden, die besonders effektiv zusammenarbeiten, oder Lernende, die Schwierigkeiten haben, mit anderen zu interagieren und zu kooperieren.

- 3. Blended Learning:** Blended Learning bezieht sich auf eine Methode, bei der traditionelle Lehrmethoden mit Online-Lernmethoden kombiniert werden. Blended Learning-Kurse können verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel eine Mischung aus Vorlesungen, Diskussionen, Gruppenarbeit und Online-Lernmodulen. In der Regel werden Präsenzveranstaltungen für interaktive Aktivitäten und Diskussionen genutzt, während Online-Module für individuelles Lernen und selbstständige Übungen eingesetzt werden. Learning Analytics kann dazu beitragen, den Lernfortschritt der Studierenden in beiden Lernumgebungen zu unterstützen (Ameloot, 2022).
- 4. Flipped Classroom:** Flipped Classroom bezieht sich auf eine Methode, bei der die Studierenden die Lerninhalte vor der eigentlichen Lehrveranstaltung selbstständig erarbeiten. In der Lehrveranstaltung wird das erarbeitete Wissen dann vertieft und angewendet (van Treeck et al., 2013). Learning Analytics kann dabei helfen, den Lernfortschritt der Studierenden während des Vorbereitungsprozesses zu dokumentieren und gezieltes Feedback zu geben. Die Methode des Flipped Classroom wird im Kapitel „Erstellung einer Kursstruktur“ als Beispiel näher erläutert und der Bezug zu Learning Analytics dargestellt.
- 5. Reflective Learning:** Reflective Learning bezieht sich auf eine Methode, bei der Studierende ihre eigenen Lernprozesse reflektieren und analysieren, um ihre Lernstrategien zu verbessern. Der Prozess des Reflective Learning besteht aus drei Schritten: Sammeln, Analysieren und Bewerten (Colomer et al., 2013). Im ersten Schritt reflektieren die Studierenden ihre Erfahrungen und beobachten ihre eigenen Reaktionen auf unterschiedliche Lernsituationen. Im zweiten Schritt analysieren sie ihre Erfahrungen, um besser einzuschätzen, warum sie in bestimmten Situationen erfolgreich waren oder nicht. Im dritten Schritt bewerten sie ihre Erfahrungen und entwickeln daraus Strategien und Handlungsempfehlungen für zukünftige Lernsituationen. Learning Analytics kann dabei helfen, den Lernfortschritt der Studierenden zu überwachen und ihnen gezieltes Feedback zu geben, um ihre Reflexionsprozesse zu verbessern.

Fixierung von Lehrveranstaltungs-Meilensteinen

Nachdem Sie nun für Ihre Lehrveranstaltung eine didaktische Verlaufsplanung fixiert haben, verknüpfen Sie im nächsten Schritt die Lehrveranstaltungsplanung mit dem Learners' Corner und legen Lehrveranstaltungs-Meilensteine im Planner fest. Dazu gehören Termine von Lehrveranstaltungen, Abgaben von Aufgaben und Assessments wie Quizzes. Um einen Meilenstein in den Planner einzutragen, klicken Sie im Learners' Corner auf die Visualisierung des Planners und wählen "Neues Ereignis" (rechts oben, siehe Abbildung 18). Ein Pop-Up-Fenster öffnet sich (siehe Abbildung 19), in dem alle relevanten Informationen zu dieser Lernaktivität eingegeben werden können.

Abbildung 18

Der Planner im Learners' Corner

Dazu gehören das **Datum der Lernaktivität mit einer Start- und Endzeit** sowie die Auswahl des **Typs des Lernereignisses** wie Vorlesung, Prüfung oder Feedback. Es ist auch möglich, einen neuen Typ zu erstellen oder vorhandene Typen zu bearbeiten oder zu verändern, wie das funktioniert wird im Folgenden genauer erläutert. Jeder Meilenstein muss einen **Titel** haben, und kann mit einer **Beschreibung der Aufgabe** im nächsten Textfeld versehen werden. Sobald das Ereignis als „sichtbar“ markiert ist, ist die Lernaktivität auf der Planner Ansicht der Studierenden vorhanden.

Abbildung 19

Neues Lernereignis erstellen

Ereignis

Wählen Sie ein Datum aus: 23 February 2023 10 06

Endzeit: 11 06

Do you want to create more than 1 event?

Wählen Sie einen typ:

Wählen Sie eine Gruppe: keine Gruppe

Abgeschlossen: 0/16

Schreiben Sie einen Titel:

Schreiben Sie einen Text:

Wörter: 0

Änderungen speichern Löschen Abbrechen

Sie können optional auswählen, ob das Ereignis **verpflichtend** ist und ob es **benotet** wird. Wenn Sie die Option „benotet“ auswählen, können Sie eine **Verknüpfung zum Gradebook** von Moodle erstellen. Eine ausführliche Darstellung finden Sie im Kapitel „Formulierung von Assignments, Abgabemodalitäten und Feedbackformaten“ (siehe Seite 58). Wenn Sie nun den Cursor über den Meilenstein bewegen, wird der Titel der Lernaktivität, der Zeitraum, in dem diese erledigt werden soll, sowie die Anzahl der Studierenden, die die Aufgabe bereits abgeschlossen haben, angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle geplanten Lernanlässe im Zuge der Lehrveranstaltung. Sobald Sie alle Termine eingetragen haben, können Sie diese auf der Timeline verteilt einsehen.

Bei den „Einstellungen“ des Planners (siehe Abbildung 18) können Sie die Typen der Meilensteine bearbeiten. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie das

Kontrollkästchen „Erlaube Änderungen“ aktivieren. Außerdem können Sie automatisierte Benachrichtigungen einrichten und festlegen, ob Studierende die Benachrichtigungen für bestimmte Arten von Lernaktivitäten selbst konfigurieren können. Ein Beispiel für ein solch automatisierte Benachrichtigung wäre die mehrmalige Erinnerung an eine Abgabe eine Aufgabe (z.B. fünf Tage, drei Tage und einen Tag davor). Wenn Sie einen neuen Eventtyp erstellen (z.B. „Lehrveranstaltung“, „Paper-Abgabe“, „Präsentation“), können Sie die Sendeoptionen und den Zeitpunkt der Benachrichtigung einstellen (siehe Abbildung 20).

Abbildung 20

Einen neuen Eventtypen hinzufügen

▼ Neuen Eventtypen hinzufügen

Neuen Eventtypen hinzufügen ?

Eventtyp in deutsch: ?

Eventtyp in englisch: ?

Sendeoption ?

Wählen Sie einen Offset ?
(in Tagen) aus:

Die Meilensteine sollten, wie im letzten Kapitel erwähnt, bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt werden, um eine klare Struktur und Planung zu schaffen. Dadurch können Lehrende und Lernende – anhand unterschiedlicher Dashboard Visualisierungen - Lernfortschritte besser verfolgen.

Formulierung von Assignments, Abgabemodalitäten und Feedbackformate

Auch Aufgaben, Abgabemodalitäten und Feedbackformate sollten sorgfältig geplant werden, um sicherzustellen, dass sie für die Studierenden nützlich und für die Lehrenden umsetzbar sind. Auch dies kann auch dazu beitragen, den Einsatz von Learning Analytics effektiver und effizienter zu gestalten. Die Formulierung von Aufgaben sollte klar sein und es den Studierenden ermöglichen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu demonstrieren. Aufgaben, die für Learning Analytics geeignet sind, können beispielsweise interaktive Übungen, Quizzes oder Projekte sein. Bei der

Formulierung von Assignments in der Arbeit mit Learning Analytics gibt es einige Aspekte, die Lehrende beachten sollten:

- Die Aufgabenstellung sollte **präzise formuliert** werden, um Missverständnisse bei den Studierenden zu vermeiden. Es ist wichtig, dass die Studierenden genau wissen, was von ihnen erwartet wird, um die Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. Wie bereits dargelegt kann eine klare Beschreibung der Aufgabe auch im Planner bei den entsprechenden Lernaktivitäten oder Meilensteinen eingefügt werden, damit die Studierenden nicht nur die Deadline, sondern auch auf die Aufgabenbeschreibung einsehen können.
- Die Aufgabenstellung sollte **messbare Ziele** (siehe Kapitel „Formulierung von Zielen für den Einsatz von Learning Analytics“) enthalten, die über Learning Analytics erfasst werden. Lehrende sollten sicherstellen, dass sie in der Lage sind, den Lernfortschritt der Studierenden anhand von quantitativen Daten zu messen, also beispielsweise die Anzahl der richtig beantworteten Fragen in einem Test oder die Dauer, die sie benötigen, um eine Aufgabe abzuschließen.
- Die Aufgabenstellung sollte **relevant** für die Lernziele der Lehrveranstaltung sein. Lehrende sollten sicherstellen, dass die Aufgabenstellung zur Förderung des Lernfortschritts der Studierenden beiträgt und sie z.B. auf die Prüfung am Ende des Semesters vorbereitet.
- Die Aufgabenstellungen sollten **abwechslungsreich** sein, um den unterschiedlichen Lernbedürfnissen und -stilen der Studierenden gerecht zu werden. Lehrende sollten eine Vielzahl von Aufgaben anbieten, die für die Lernzielerreichung relevante Fähigkeiten und Kompetenzen ansprechen.

Auch die Abgabemodalitäten sollten für Lernende gut nachvollziehbar und übersichtlich sein. Gleichzeitig sollten Lehrende in der Lage sein, die Abgaben effizient zu überblicken und zu bewerten.

Die Integration von Learning Analytics in die Hochschullehre erfordert die Verwendung eines Learning Management Systems (LMS). Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dass jegliche Abgaben von Lernaktivitäten, wie beispielsweise Hausarbeiten oder Referate, über die Moodle-Plattform erfolgt. In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung von manuellen und automatisierten Beurteilungen von Lernaktivitäten zu unterscheiden. Automatisch generierte Beurteilungen werden auf Basis von Daten und statistischen Methoden erstellt. Dabei werden beispielsweise Informationen über

die Aktivitäten der Studierenden in Online-Kursen, ihre Testergebnisse oder ihre Interaktionsmuster mit Lernmaterialien erfasst und analysiert. Moodle bietet eine Vielzahl von Funktionen zur automatisierten Bewertung, wie z.B. Multiple-Choice-Fragen, Abstimmungen und Lückentexte. Die Ergebnisse dieser Analysen können dann als Grundlage für automatisierte Beurteilungen dienen, die beispielsweise Hinweise auf Lernfortschritte oder auf Schwachstellen im Verständnis der Lerninhalte geben können. Manuell eingetragene Beurteilungen hingegen werden von Lehrenden oder anderen Expert:innen manuell erstellt, ohne dass eine automatisierte Analyse stattfindet. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es um komplexe Lernziele geht, die schwer zu automatisieren sind oder wenn subjektive Faktoren wie Kreativität oder Originalität bewertet werden sollen. Es ist auch möglich, automatisch generierte Beurteilungen manuell zu überarbeiten oder zu ergänzen, um eine umfassendere Bewertung zu erreichen oder um den spezifischen Bedürfnissen von Studierenden oder Kursen gerecht zu werden. In der Praxis werden oft Kombinationen aus automatisch generierten und manuell eingetragenen Beurteilungen verwendet, um eine umfassende Beurteilung des Lernfortschritts und der Leistungen der Studierenden zu ermöglichen. Beispielsweise kann die Abgabe eines Papers direkt über Moodle erfolgen, damit Sie als Lehrende:r die Möglichkeit haben, die Beurteilung und das Feedback direkt einzutragen und das Gradebook mit dem LA Dashboard zu verknüpfen (siehe Literaturempfehlung am Ende des Moduls).

Hier sind einige Empfehlungen für die Abgabemodalitäten in Moodle in Verbindung mit Learning Analytics:

1. Die Zeitplanung für die Abgabe der Aufgaben sollte realistisch und für die Studierenden passend sein.
2. Studierende sollten die Abgabefristen für ihre Lernprodukte einhalten. Hierfür sind seitens der Lehrende klare und angemessene Deadlines notwendig, um sicherzustellen, dass Studierende ausreichend Zeit haben, um ihre Arbeit fertigzustellen.
3. Das Format der Abgaben sollte klar und einheitlich sein, um die Messbarkeit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Daher sollten Lehrende klare Anweisungen zu den akzeptierten Formaten und anderen technischen Anforderungen geben.
4. Das Einreichen von eigenen Arbeitsergebnissen ist in diesem Zusammenhang hervorstreichend, damit Studierende keine Plagiate oder fremden Texte

verwenden. Lehrende können Plagiate mithilfe von Anti-Plagiats-Software identifizieren und sollten Studierende darüber informieren, wie sie ihre Arbeitsergebnisse richtig zitieren und belegen können.

5. Erfolgen Beurteilungen nicht automatisiert, müssen Sie diese manuell eintragen. Beispielsweise ist das bei der Bewertung von Essays oder Videopräsentationen der Fall. Da es sich bei Learning Analytics um Echtzeitfeedback handelt, ist es erforderlich, diese Beurteilungen zeitnah ins System einzutragen.
6. Lehrende sollten Studierenden zeitnah konstruktives Feedback zu ihren Lernprodukten geben (z.B. zeitnahes Eintragen von Noten im Gradebook von Moodle). Dies hilft den Studierenden, ihre Arbeitsergebnisse zu verbessern und ihre Lernziele zu erreichen.
7. Die Studierenden sollen ihre Lernprodukte auf Moodle sicher aufbewahren und vor unberechtigtem Zugriff schützen können. Lehrende sollten sicherstellen, dass sie die geltenden Datenschutzrichtlinien und -verordnungen einhalten und dass sie keine sensiblen Daten der Studierenden preisgeben.

Einbettung von Learning Analytics in Lehr-Lernprozesse

Für den Einsatz von Learning Analytics in der Lehre können folgende Handlungsempfehlungen gegeben werden:

- Einbettung von LA in der Lehre: Das Dashboard sollte im Semesterverlauf in die Lehrveranstaltung aktiv einbezogen werden. Nach einer Einführung in das Lernen mit Learning Analytics für Studierende, die damit noch nicht vertraut sind, empfiehlt sich ein regelmäßiger Austausch über die Visualisierungen.
- Assessment-Formate: Die Score-Darstellung ist mit dem Grading-Book auf Moodle verknüpft. Neben den automatisierten Leistungsrückmeldungen (bspw. die Quiz-Funktion auf Moodle), gibt es meist auch Leistungen, die manuell eingetragen werden. Lehrende sollten sich daher mit dem Grading Book vertraut machen, noch bevor sie mit Learning Analytics zu arbeiten beginnen.
- Verlagerung des Workloads: Bei der Verwendung des Learning Analytics Dashboard fällt ein erheblicher Anteil des Workloads für die Lehre auf die Zeit vor Lehrveranstaltungsbeginn (z.B. didaktische Verlaufsplanung, Methodenwahl, Definition von Meilensteinen, Fixierung von Arbeitsaufträgen, Erarbeitung des Beurteilungskonzeptes). In vielen Fällen bedeutet das einen

geringeren Zeitaufwand für Lehrende bei Abschluss der Lehrveranstaltung, da die Beurteilung der Studierenden durch das kontinuierliche Eintragen der Leistungen im Gradebook bereits vorgenommen wurde. Es ist empfehlenswert, diese mögliche Verlagerung des Arbeitsaufwandes bei der Planung zu berücksichtigen.

- Zeitnahe Rückmeldungen: Da es sich bei LA um Echtzeitfeedback handelt, sollten manuelle Leistungseinträge (z.B. Punkte auf schriftliche Arbeiten) zeitnah im System eingetragen werden, da die Leistungen der Studierenden ansonsten nicht vollständig abgebildet werden.
- Strukturierung: Hinsichtlich der Strukturierung der Lehrveranstaltung ist es empfehlenswert, formative Assessmentformate einzubauen und Lernanlässe über das gesamte Semester zu verteilen.
- Arbeitsformate: Um Studierenden ein umfassendes Bild ihrer Lernfortschritte zu ermöglichen, sollte Learning Analytics verschiedene Arbeitsformate berücksichtigen, wie etwa Daten aus Lernmanagementsystemen, Feedback der Studierenden, Ergebnisse von Tests und Umfragen sowie Lernaktivitäten im Klassenzimmer oder online.
- Schulungen und Weiterbildungen: Zusätzlich zu anderen Lernmöglichkeiten können Schulungen und Weiterbildungen dazu beitragen, dass Sie sich über weitere Einsatzmöglichkeiten von Learning Analytics informieren. Indem Sie mit Expert:innen auf diesem Gebiet zusammenarbeiten, können Sie Ihr Verständnis und Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich weiter verbessern.
- Austausch mit Kolleg:innen: Wenn Sie Learning Analytics erstmalig in Ihren Lehrveranstaltungen verwenden, ist es empfehlenswert, dass Sie sich mit Kolleg:innen austauschen, die bereits Erfahrungen mit Learning Analytics gesammelt haben.

Zusammenfassung

In diesem Modul wird auf die Erstellung einer passenden Kursstruktur, für den Einsatz von Learning Analytics eingegangen. Für den Einsatz von Learning Analytics Dashboards wird eine digitale Umgebung benötigt.

Learning Analytics ermöglicht formative und summative Rückmeldungen, um Lernfortschritte und Leistungen der Studierenden zu evaluieren und zu optimieren. Formatives Feedback kann jedoch nur erfolgen, wenn Learning Analytics anhand

verteilter Lernanlässen kontinuierlich Lernfortschritte abbildet. Für den Einsatz von Learning Analytics sollten spezifische Grob- und Feinziele formuliert werden, die anhand der SMART-Methode (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch, terminiert) formuliert werden können. Die Ziele sollten an die jeweilige Lehrveranstaltung angepasst werden und als Referenzpunkte für die Effektivität und Wirksamkeit der Nutzung von Learning Analytics dienen.

Eine didaktische Verlaufsplanung hilft, um den Lernprozess in der Lehre zu strukturieren und effektiv zu gestalten. Die Planung umfasst die Definition von Zielen und Inhalten, die Festlegung von Lerninhalten und Methoden sowie die Berücksichtigung von Lernvoraussetzungen und -bedarfen. Feedbackgespräche und formative Evaluationen können dazu beitragen, die Lehre anzupassen und zu verbessern. Es ist wichtig, ethische und datenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Learning Analytics in der Lehr-Lernumgebung eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel die Personalisierung der Lerninhalte, Adaptives Lernen, Peer Learning, Blended Learning, Flipped Classroom oder Reflective Learning.

Lehrveranstaltungs-Meilensteine im Learners' Corner dienen der Planung und Lernorganisation. Dazu müssen Termine von Lehrveranstaltungen, Abgaben von Aufgaben und Assessments wie Quizzes festgelegt werden. Es wird empfohlen, die Meilensteine vor Beginn der Lehrveranstaltung festzulegen, um eine klare Struktur und Planung zu schaffen.

Lehrende sollten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Learning Analytics in der Lehre darauf achten, dass die Formulierung von Aufgaben gut verständlich ist und keine Fragen oder Unsicherheiten aufwirft. Weiters sollten Lehrende realistische Zeitpläne für die Abgabe der Aufgaben festlegen und klare Anweisungen zu akzeptierten Formaten und technischen Anforderungen geben. Bei der Bewertung werden manuelle und automatisierte Bewertungen von Lernaktivitäten unterschieden, wobei automatisierte Bewertungen auf Basis von Daten und statistischen Methoden erstellt werden. Studierende sollten ihre Lernprodukte sicher aufbewahren und vor unberechtigtem Zugriff schützen können. Lehrende sollten zeitnah konstruktives Feedback geben und sicherstellen, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Zur Einbettung von Learning Analytics in Lehr-Lernprozesse werden Empfehlungen zur Strukturierung der Lehrveranstaltung, Schulungen und Weiterbildungen, Assessment-Formate sowie zeitnahe Rückmeldungen gegeben.

Weiterführende Literatur

- Bartok, L., Donner, M.-T., Ebner, M., Gosch, N., Handle-Pfeiffer, D., Hummel, S., Kriegler-Kastelic, G., Leitner, P., Tang, T., Veljanova, H., Winter, C., Zwiauer, C. (2023). Learning Analytics – Studierende im Fokus. In M. Ebner & C. Zwiauer (Hrsg.), Sonderheft Hochschullehre (S. 223-250). Zeitschrift für Hochschulentwicklung. <https://doi.org/10.3217/zfhe-SH-HL/12>
- Egger, R. (2012). *Lebenslanges Lernen in der Universität. Wie funktioniert gute Hochschullehre und wie lernen Hochschullehrende ihren Beruf?* Springer Verlag.
- Egger, R., & Hummel, S. (Hrsg.) (2020). *Stolperstein oder Kompetenzstufe. Die Studieneingangsphase und ihre Bedeutung für die Wissenschaftssozialisation von Studierenden.* Springer Verlag.
- Hummel, S. (Hrsg.) (2020). *Grundlagen der Hochschullehre.* Springer Verlag.
- Macke, G., Hanke, U., & Viehmann, P. (2012). *Hochschuldidaktik. Lehren – vortragen – prüfen – beraten.* Beltz.
- Peterßen, W. H. (2000). *Handbuch Unterrichtsplanung. Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen.* Oldenburg-Schulbuchverlag.
- Velica, I. (2010). Lernziele und deren Bedeutung im Unterricht. *Neue Didaktik*, 2, 10-24.
- Webler, W.-D. (2003). Lehrziele oder Lernziele? *Das Hochschulwesen*, 51(2), 59.
- Wörner, A. (2008) *Lehre an der Hochschule: Eine praxisbezogene Anleitung.* VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Literaturverzeichnis

- Algayres, M., & Triantafyllou, E. (2020). Learning Analytics in Flipped Classrooms: A Scoping Review. *The Electronic Journal of e-Learning*, 18(5), 397-409.
- Ameloot, E., Rotsaert, T., & Schellens, T. (2021). The supporting role of learning Analytics for a blended learning environment: Exploring students' perceptions and the impact on relatedness. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(1), 90-102. <https://doi.org/10.1111/jcal.12593>
- Berendt, B. (2021). „Gut geplant ist halb gewonnen...“. Teilnehmerzentrierte Struktur- und Verlaufsplanung von Lehrveranstaltungen. In *Neues Handbuch Hochschullehre* (Griffmarke B 1.1). Raabe-Verlag.
- de Witt, C., & Karolyi, H. (2019). Adaptivität im Hochschulstudium. Konzeptionelle Überlegungen zur digitalisierten Unterstützung von selbstreguliertem Lernen. *Medienproduktion – Online Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis*, 2-9.
- Colomer, J., Pallisera, M., Fullana, J., Burriel, M. P., & Fernández, R. (2013). Reflective learning in higher education: A comparative analysis. *Social and Behavioral Sciences*, 93, 364-370.
- Glameyer, C. (2012). *Typen und Stufen von Lernzielen.* Ruhr Universität Bochum. <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/planung-durchfuehrung-kompetenzorientierter-lehre/lehr-und-lernziele/typen-und-stufen/>
- Hummel, S. (2020). *Grundlagen der Hochschullehre.* Springer Verlag.

- Krüger-Heiringhoff, O. (2012). *Was sind Lernziele?* Ruhr Universität Bochum. <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/planung-durchfuehrung-kompetenzorientierter-lehre/lehr-und-lernziele/was-sind-lernziele/>
- Misiejuk, K., Wasson, B., & Egelandstal, K. (2021). Using learning analytics to understand student perceptions of peer feedback. *Computers in Human Behavior*, 117, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106658>
- Ulrich, I. (2016). *Gute Lehre in der Hochschule: Praxistipps zur Planung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen*. Springer.
- Universität Zürich. (2008). Lernziele formulieren in Bachelor- und Masterstudiengängen. Dossier *Unididaktik*. https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-03-Material/DU_Lernziele_11_08.pdf
- van Treeck, T., Himpsl-Gutermann, K., & Robes, J. (2013). *Offene und partizipative Lernkonzepte. E-Portfolios, MOOCs und Flipped Classrooms*. Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien.

Modul 4

Implikationen für die Weiterentwicklung der Lehre

In Modul 4 geht es darum, wie LA dazu beitragen kann, die Lehre weiterzuentwickeln. Dabei werden verschiedene Lehr- und Lerntheorien betrachtet, wie der Behaviorismus, der Kognitivismus, der Konstruktivismus oder der Konnektivismus. Des Weiteren werden Wahrnehmung und Reflexion als wichtige Prozesse hervorgehoben, die bei der Anwendung von LA berücksichtigt werden sollten. Basierend auf den Daten der Studierenden werden Lernindikatoren identifiziert, die die Grundlage für pädagogische Interventionen bilden. Schließlich wird die Integration von Learning Analytics in die Lehrentwicklung betrachtet, um die Qualität der Lehre zu verbessern.

Lernziele:

- Die Teilnehmer:innen können Learning Analytics im Bildungskontext nutzen, um das Lern- und Lehrerlebnis für Studierende zu verbessern.
- Die Teilnehmer:innen sind in der Lage, verschiedene Lehr- und Lerntheorien zu kombinieren, um auf Lernfortschritte, Bedürfnisse und Lernkrisen der Studierenden zu reagieren.

Lehr- und Lerntheorien für den Einsatz von Learning Analytics

Die Weiterentwicklung der Hochschullehre ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich auf eine Vielzahl von Aspekten konzentriert, um das Lern- und Lehrerlebnis für Studierende und Lehrende zu verbessern. Einer der wesentlichen Aspekte ist die Integration von digitalen Technologien in die Lehre. Die Einführung digitaler Werkzeuge hat dazu beigetragen, dass Studierende flexibler und unabhängiger lernen können. Darüber hinaus ermöglicht die Nutzung digitaler Technologien die Umsetzung neuer Lehr- und Lernmethoden, die auf das individuelle Lerntempo und die Lernbedürfnisse der Studierenden abgestimmt sind.

Die Anwendung von Learning Analytics im Bildungskontext kann auf unterschiedlichen Lehr- und Lerntheorien basieren, welche eine Vielzahl von Perspektiven auf das Lernen der Studierenden in Bezug auf Lehrveranstaltungen ermöglichen (Reinmann, 2013). Diese Theorien bilden die Grundlage für das Verständnis der Lernprozesse und -ergebnisse, die durch den Einsatz von Learning Analytics untersucht werden. Durch die Anwendung dieser Theorien entsteht ein Rahmen, um relevante Daten auszuwählen und angemessen zu interpretieren. Die Bezugnahme auf eine einzelne Lehr- oder Lerntheorie ist meist nicht ausreichend, um das volle Potenzial von Learning Analytics auszuschöpfen. Vielmehr ist es naheliegend, verschiedene Theorien und Ansätze zu kombinieren, um umfassend auf Lernfortschritte, Bedürfnisse und Lernkrisen der Studierenden reagieren zu können.

Der **Behaviorismus** geht davon aus, dass Lernen durch die Wechselwirkung zwischen Reiz und Reaktion erfolgt, wobei Assoziationen mittels des Reiz-Reaktions-Modells gebildet werden (Künkler, 2011). Menschen reagieren auf Reize aus der Umwelt mit angeborenen oder erlernten Verhaltensweisen und die darauffolgenden Konsequenzen (positiv oder negativ) formen schließlich das zukünftige Verhalten (Reinmann, 2011). Der Behaviorismus ist allerdings nicht an komplexen Prozessen interessiert, sondern das Gehirn wird als „Black Box“ aufgefasst, die einen Input erhält und darauf deterministisch reagiert. Das Modell dieser Lerntheorie ist das Gehirn als passiver Behälter, der gefüllt werden muss. Durch den Einsatz von Learning Analytics wird vielfach versucht, Rückschlüsse auf Muster im Lernverhalten zu ziehen. Allerdings ist der Behaviorismus heute in Misskredit geraten, da das Reiz-Reaktions-Schema die Komplexität der menschlichen Lernprozesse nicht erfassen kann (Baumgartner & Payr, 1997).

Die **kognitivistische Lerntheorie** betrachtet Lernen als einen internen Prozess und vertritt die Annahme, dass die Lernenden ihr eigenes Wissen aktiv konstruieren (Rey, 2009). Im Gegensatz zum Behaviorismus legt der Kognitivismus mehr Wert auf die inneren Prozesse des menschlichen Gehirns und versucht, diese Prozesse zu unterscheiden, zu untersuchen und miteinander in Beziehung zu setzen. Der Fokus liegt auf der Informationsverarbeitung, wodurch das menschliche Gehirn nicht mehr als "Black Box" betrachtet wird. Stattdessen wird versucht, ein theoretisches Modell für die dazwischenliegenden Verarbeitungsprozesse zu entwickeln (Baumgartner, 2003). Die Theorie des Kognitivismus und das Forschungsprogramm der Künstlichen

Intelligenz sind miteinander verbunden, da sie auf einem gemeinsamen Fundament der Informationsverarbeitung basieren. Diese theoretischen Ansätze betrachten das menschliche Gehirn und den Computer als äquivalente Entitäten auf einer abstrakten Ebene. Eine zentrale Annahme des Kognitivismus ist, dass mentale Prozesse, wie Wahrnehmung, Denken und Lernen, als Informationsverarbeitungsvorgänge betrachtet werden können, die durch kognitive Strukturen und Prozesse im Gehirn gesteuert werden. In ähnlicher Weise versucht Künstliche Intelligenz, die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns durch die Konstruktion von intelligenten Maschinen nachzubilden, die in der Lage sind, komplexe Informationsverarbeitungsaufgaben auszuführen. Auf diese Weise haben der Kognitivismus und das Forschungsprogramm der Künstlichen Intelligenz eine enge Verbindung zueinander, die sich aus der gemeinsamen Annahme ergibt, dass komplexe Prozesse der Informationsverarbeitung als grundlegende Funktionen des menschlichen Geistes und des Computers betrachtet werden können (Strube & Schinzel, 1992; Hilgert, 2021).

Im Kognitivismus wird das menschliche Gehirn nicht mehr als passiver Behälter angesehen, sondern ihm wird eine eigene Verarbeitungs- und Transformationskapazität zugestanden. Problemlösung steht im Mittelpunkt des Lernens, und es geht nicht mehr nur darum, auf gewisse Stimuli die (einzig) richtige Antwort zu produzieren. Stattdessen geht es darum, die richtigen Methoden und Verfahren zur Problemlösung zu lernen, deren Anwendung dann erst die (eine oder mehrere) richtigen Antworten generiert (Kuhlmann & Sauter, 2008; Lefrancois, 2014). LA wird im Rahmen kognitivistischer Ansätze eingesetzt, um Wissenslücken zu identifizieren und Lernende und Lehrende mit Rückmeldungen zu versorgen, die eine bessere Informationsaufbereitung und -verarbeitung erlauben. Ziel ist es, ein optimiertes Lehr-Lernarrangement zu erreichen. Allerdings wird dem Kognitivismus vorgeworfen, dass er sich zu stark auf geistige Verarbeitungsprozesse konzentriert und den Körper vernachlässigt. Auch bei der Simulation von körperlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten gibt es Lücken. Das Lernmodell des Kognitivismus wird im zentralen Anwendungsbereich der Verfahren und Prozeduren zur Problemlösung als zu einfach und zu einseitig betrachtet (Baumgartner & Payr, 1997).

Im Gegensatz dazu betont der **Konstruktivismus** die Bedeutung innerer Vorgänge. Lernen wird als ein Prozess angesehen, bei dem Lernende durch aktives Engagement und Interaktionen mit ihrer Umgebung Wissen aufbauen (Reusser, 2006). Der

Konstruktivismus lehnt die Vorstellung ab, dass eine objektive Beschreibung der Realität möglich ist. Stattdessen wird Realität als eine interaktive Konzeption verstanden, in der Beobachter:in und Beobachtetes gegenseitig und strukturell miteinander gekoppelt sind. Lernen wird im konstruktivistischen Ansatz als aktiver Prozess gesehen, bei dem Menschen ihr Wissen in Beziehung zu ihren früheren Erfahrungen in komplexen realen Lebenssituationen konstruieren (Pörksen, 2015). Probleme werden nicht von selbst präsentiert, sondern müssen erst in verwirrenden, unsicheren, unvorhersehbaren und zum Teil chaotischen Situationen „erfunden“ werden. Expert:innen sind in der Lage, unsichere instabile Situationen durch die Implementierung einer gewissen Sichtweise (= Problemsicht) zu interpretieren und einen Sinn daraus zu schaffen.

LA kann den konstruktivistischen Ansatz unterstützen, indem es den Lernprozess transparenter und sowohl für Lernende als auch Lehrende sichtbar macht. Die im Zuge des Einsatzes von LA gesammelten Daten über das Lernen der Studierenden können Lernenden helfen, Lernfortschritte in Echtzeit zu verfolgen und die Selbstregulation zu verstärken. Darüber hinaus können LA-Tools dazu beitragen, Lernende bei der Personalisierung ihres Lernens zu unterstützen und individualisierte Lernpfade und -inhalte bereitzustellen (Baumgartner & Payr, 1997).

Die **konnektivistische Theorie** betont die Bedeutung der Vernetzung und des Austauschs von Informationen als Grundlage des Lernens. Die Wissenserweiterung basiert also auf dem Austausch von Informationen und dem Vernetzen von Ressourcen (Siemens, 2005). Konnektivistisches Lernen besteht darin, verteiltes Wissen aufzuspüren, für sich nutzbar zu machen und konstruktiv in das eigene Wissensnetz einzubinden (Lefrancois, 2014). Somit ist es entscheidend, die Kompetenz zu besitzen, passende Wissensquellen zu kennen und zu nutzen, sowie die Fähigkeit Informationen aus- und bewerten zu können. Damit stellt der Konnektivismus eine Lerntheorie dar, die auf die Vernetzung von Ressourcen und den Austausch von Informationen als Grundlage des Lernens setzt. Dies kann durch Learning Analytics (LA) unterstützt werden, indem Verbindungen zwischen Lernenden, ihren Lernaktivitäten und den genutzten Ressourcen erkannt werden. LA-Tools können beispielsweise aufzeigen, welche Ressourcen von einer bestimmten Gruppe von Lernenden am häufigsten genutzt werden, was auf potenzielle Zusammenhänge zwischen genutzten Wissensquellen und den Lernaktivitäten der Studierenden aufzeigt.

Im Einsatz von Learning Analytics können verschiedene Theorien und Ansätze miteinander verbunden werden. Allerdings basiert Learning Analytics (LA) auf der Analyse quantitativer Daten, die von Lernenden und ihren Aktivitäten in digitalen Lernumgebungen generiert werden. Diese Daten können zwar nützliche Einblicke in den Lernfortschritt, das Engagement und die Präferenzen der Lernenden liefern, aber sie bilden subjektive und emotionale Aspekte des Lernprozesses kaum ab. Zum Beispiel können LA-Tools nicht erfassen, wie motiviert Lernende sind, wie viel Interesse sie an einem bestimmten Thema haben oder welche Hindernisse sie auf ihrem Weg zum Lernerfolg überwinden müssen. Diese subjektiven Aspekte des Lernprozesses sind jedoch relevant, um ein umfassendes Verständnis der Lernenden und ihres Lernfortschritts zu gewinnen.

Learning Analytics und Lehrentwicklung

Der Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre ist an die Verfügbarkeit eines Dashboards geknüpft, das in ein Lernmanagementsystem eingebettet wird. Die Arbeit mit Learning Analytics setzt also Kenntnisse in der Verwendung eines Lernmanagementsystems wie beispielsweise Moodle voraus. Fühlen Sie sich damit nicht vertraut genug, kann ich Sie auf Weiterbildungsangebote zur Erweiterung der digitalen Lehrkompetenzen aufmerksam machen. Wichtig ist auch, dass neben manuellen Bewertungsmöglichkeiten auch automatisierte Beurteilungen direkt über Moodle möglich sind. Das Learning Analytics Dashboard ist hierbei mit dem Grading Book der Moodle Plattform verknüpft. Deshalb sollten Sie sich auch vor der Implementierung intensiv mit den Moodle Funktionen und dem Grading Book befassen. Neben dem Einsatz von Lernmanagementsystemen benötigen Sie als Hochschullehrende:r zudem Grundlagenkenntnisse zur Erstellung didaktischer Lehrkonzepte. Ein Schwerpunkt in diesem Kontext ist die passende Methoden- und Medienwahl. Eine effiziente Implementierung von Learning Analytics ist nur in Lehrveranstaltungen mit verteilten Lernanlässen über das Semester hinweg möglich, da Lernen ein Entwicklungsprozess ist und Studierende Zeit brauchen. Entsprechend ist umfassendes Wissen um die Erstellung formativer und summativer Assessments von Bedeutung.

Learning Analytics kann ein wertvolles Instrument für die Entwicklung von Lehrmethoden sein, da es Lehrenden ermöglicht, Daten über das Lernen und den

Lernprozess zu sammeln, zu analysieren und zu nutzen, um das Lernen zu verbessern und zu personalisieren. Lehrende berichten, dass sie durch den Einsatz von Learning Analytics in der Lage sind, gezieltere Interventionen durchzuführen und die Interaktion mit Studierenden zu erleichtern (z.B. Pistilli & Arnold, 2010).

Learning Analytics bietet Lehrenden die Möglichkeit, Einblicke in die Online-Lernaktivitäten und die Leistung ihrer Studierenden zu gewinnen. So können sie feststellen, welche Themen oder Konzepte für die Studierenden schwierig sind und wo Unterstützung benötigt wird. Diese Informationen können genutzt werden, um die Lehre und die Lernaktivitäten anzupassen, um besser auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen. Ein weiterer Vorteil von Learning Analytics besteht darin, dass Lehrende personalisiertes Feedback und Unterstützung anbieten können. Durch die Analyse von Daten über das Lernverhalten und die Leistung können Lehrende Empfehlungen geben, wie Studierende ihre Lernstrategien optimieren können. Dies kann dazu beitragen, dass Studierende motivierter und engagierter sind, da sie das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse und Herausforderungen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus können Lehrende durch den Einsatz von Learning Analytics die Wirksamkeit ihrer Lehrmethoden und -strategien bewerten und verbessern. Durch die Analyse von Daten können sie feststellen, welche Methoden und Strategien am effektivsten sind und welche möglicherweise angepasst werden müssen, um bessere Lernergebnisse zu erzielen.

Im Folgenden werden die sechs am häufigsten genannten Faktoren in Interviews mit Lehrenden hinsichtlich der Lehrentwicklung durch den Einsatz von Learning Analytics dargestellt:

- **Transparenz:** Der Einsatz von Learning Analytics ermöglicht Lehrenden, kontinuierliche Rückmeldung über den Leistungsstand der Studierenden zu erhalten, anstatt nur am Ende des Semesters bei der Notengebung Feedback zu geben. Dadurch können Lehrende frühzeitig auf Schwierigkeiten oder Probleme im Lernprozess der Studierenden reagieren.
- **Perspektivenwechsel:** Das Anwendungsfeld der Learning Analytics eröffnet Lehrenden die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in das Lernen ihrer Studierenden zu gewinnen und kann Potenziale und Problembereiche offenlegen.

- **Studierendenorientierung:** Durch die Informationen aus Learning Analytics können Lehrende besser auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen. Zum Beispiel können Schwierigkeiten anhand einer geringen Punktzahl bei einem Quiz identifiziert werden, was zu dem Schluss führen kann, dass Nachholbedarf besteht oder Verständnisschwierigkeiten vorliegen. Es ist jedoch zu beachten, dass LA lediglich einen Impuls liefert und die Kommunikation und der Austausch mit den Studierenden unerlässlich sind, um pädagogische Maßnahmen zu setzen.
- **Didaktisches Design:** Durch die Sichtbarmachung der Studierendenperspektive können Lehrende ihr didaktisches Design hinterfragen und gegebenenfalls anpassen.
- **Lernunterstützung:** Learning Analytics wird von Lehrenden oftmals als große Unterstützung für Studierende betrachtet, nicht nur bei der Organisation des Semesters, sondern auch bei der Übersicht über ihre eigene Leistung und der Darstellung der bereits erledigten und noch bevorstehenden Tätigkeiten.
- **Lernumgebung:** Lehrende können eine unterstützende Lernumgebung schaffen. Dazu können Feedback, Anleitung und Unterstützung gehören, sowie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auf zusätzliche Ressourcen zuzugreifen.

Zusammenfassung

Hochschullehre braucht kontinuierliche Weiterentwicklung, um das Lern- und Lehrerlebnis für Studierende und Lehrende zu verbessern. Eine wichtige Komponente dieser Entwicklung ist die Integration digitaler Technologien, beispielsweise Learning Analytics. Learning Analytics nutzt verschiedene Lern- und Lehrtheorien, um relevante Daten auszuwählen und angemessen zu interpretieren. Der Einsatz von LA in der Hochschullehre setzt Kenntnisse in der Verwendung eines Lernmanagementsystems wie Moodle sowie dem Gradebook voraus und erfordert Grundlagenkenntnisse in der Erstellung didaktischer Lehrkonzepte. Lehrende nehmen sechs wichtige Faktoren im Einsatz von LA in der Hochschullehre wahr: die Transparenz hinsichtlich der Lernprozesse, die Ermöglichung eines Perspektivenwechsels, die Studierendenorientierung in der Lehre, die Evaluation des didaktischen Designs, die Lernunterstützung sowie die Gestaltung unterstützender Lernumgebungen.

Weiterführende Literatur

- Bartok, L., Donner, M.-T., Ebner, M., Gosch, N., Handle-Pfeiffer, D., Hummel, S., Kriegler-Kastelic, G., Leitner, P., Tang, T., Veljanova, H., Winter, C., Zwiauer, C. (2023). Learning Analytics – Studierende im Fokus. In M. Ebner & C. Zwiauer (Hrsg.), Sonderheft Hochschullehre (S. 223-250). Zeitschrift für Hochschulentwicklung. <https://doi.org/10.3217/zfhe-SH-HL/12>
- Jenert, T., & Bosse, E. (2021). Lehrentwicklung an Hochschulen als transferorientierte Netzwerkarbeit: Das Bündnis für Hochschullehre Lehreⁿ. In U. Schmidt & K. Schönheim (Hrsg.), *Transfer von Innovation und Wissen* (S. 265-286). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33667-7_15
- Kergel, D., & Heidkamp-Kergel, B. (2020). *E-Learning, E-Didaktik und digitales Lernen, Diversität und Bildung im digitalen Zeitalter*. Springer Fachmedien.
- Reinmann, G., & Tremp, P. (2020). Editorial: Lehrentwicklung anregen, Lehrqualität auszeichnen. *ZFHE*, 15(4), 9-16. <https://doi.org/10.3217/zfhe-15-04/01>

Literaturverzeichnis

- Ammenwerth, E., Hackl, W. O., Felderer, M., & Hörbst, A. (2017). Indikatoren für kooperative, online-basierte Lernprozesse: Entwicklung und Erprobung. *ZFHE*, 12(4), 215-238.
- Baumgartner, P., & Payr, S. (1997). Erfinden lernen. In K. H. Müller & F. Stadler, *Konstruktivismus und Kognitionswissenschaft. Kulturelle Wurzeln und Ergebnisse* (S. 89-106). Springer.
- Baumgartner, P. (2003). E-Learning: Lerntheorien und Lernwerkzeuge. *ÖZB*, 3, 3-6,
- Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W., Stanat, P., Tillmann, K.-J., & Weiß, M. (2001). *PISA 2000*. Wiesbaden.
- Coll, C., Engel, A., & Bustos, A. (2009). Distributed teaching presence and participants' activity profiles: a theoretical approach to the structural analysis of Asynchronous Learning Networks. *European Journal of Education*, 44(4), 512-538.
- Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37, 32–64.
- Forschung, Bildung und Beratung GmbH. (März, 2017). Lernerorientierte Qualität in der Weiterbildung. *Qualitäts-Portal*. <https://www.qualitaets-portal.de/wp-content/uploads/Arbeitshilfe-QB-4-Lehr-Lern-Prozess-2017-03-1.pdf>
- Hilgert, B. (2021). Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in KMU, Handwerk und intermediären Organisationen. *Komki*. https://projekt-komki.de/wp-content/uploads/2021/08/KomKI_methodisch_didaktisch_technisches_Konzept_Qualifizierungsbausteine_31_07_21-1.pdf
- Ifenthaler, D., & Drachsler, H. (2018). Learning Analytics. Spezielle Forschungsmethoden in der Bildungstechnologie. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologien. Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (S. 1-20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54373-3_42-1
- Kuhlmann, A., & Sauter, W. (2008). *Innovative Lernsysteme: Kompetenzentwicklung mit blended learning und social Software*. Springer Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-77831-8>

- Künkler, T. (2011). *Lernen in Beziehung. Zum Verhältnis von Subjektivität und Relationalität in Lernprozessen*. Transcript Verlag.
- Lefrancois, G. R. (2014). *Psychologie des Lernens*. Springer Verlag.
- Li, Y., Bao, H., & Xu, C. (2017). Learning analytics: Serving the learning process design and optimization. In F. Lai & J. Lehmann (Hrsg.), *Learning and Knowledge Analytics in Open Education* (S. 31-40). Springer.
- Pistilli, M. D., & Arnold, K. E. (2010). Purdue signals: Mining real-time academic data to enhance student success. *About campus: Enriching the student learning experience*, 15(3), 22-24.
- Pörksen, B. (Hrsg.) (2015). *Schlüsselwerke des Konstruktivismus*. Springer Verlag.
- Reinmann, G. (2011). Didaktisches Design. Von der Lerntheorie zur Gestaltungsstrategie. In M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), *Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien* (S. 1-10). L3T. <https://l3t.tugraz.at/index.php/LehrbuchEbner10/article/view/18>
- Reinmann, G. (2013). Didaktisches Handeln. Die Beziehung zwischen Lerntheorien und Didaktischem Design. In M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), *Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien*, 2. Auflage. L3T. <https://l3t.tugraz.at/index.php/LehrbuchEbner10/issue/view/9/showToc>
- Reusser, K. (2006). Konstruktivismus – vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistner, K. Reusser & H. Wyss, H. (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aebli's kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr-Lernforschung* (S. 151-168). hep.
- Rey, G. D. (2009). *E-Learning. Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung*. Huber.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1). https://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
- Strube, G., Schinzel, B. (1992). Arbeitsgruppe 4: Künstliche Intelligenz und das moderne Bild vom Menschen. In W. Langenheder, G. Müller & B. Schinzel (Hrsg.), *Informatik cui bono? Informatik aktuell*, Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77808-7_27
- Theobald, M., & Belläuser, H. (2022). How am I going and where to next? Elaborated online feedback improves university students' self-regulated learning and performance. *The Internet and Higher Education*, 55, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2022.100872>.

Modul 5

LV-bezogene Kommunikation mit Studierenden

Im Rahmen von Modul 5 liegt der Fokus auf der LV-bezogenen Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden im Zusammenhang mit Learning Analytics. Die Analyse von Lernprozessen und -fortschritten ermöglicht es Lehrenden, durch gezielte Kommunikation mit den Studierenden wertvolle Einblicke zu gewinnen und sie bei der Erreichung ihrer Lernziele zu unterstützen. Die effektive Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden kann dazu dienen, Lernprozesse zu fördern, indem beispielsweise Lernindikatoren als Basis für pädagogische Interventionen genutzt werden. Im Rahmen dieses Moduls werden verschiedene Aspekte behandelt, wie beispielsweise die Rolle der Lehrenden, die Förderung selbstregulierten Lernens, die Beratung von Studierenden im Sinne einer lernförderlichen Praxis und die aktive Einbindung von Studierenden in die Kommunikation und Reflexion ihrer Learning Analytics Ergebnisse anhand eines Praxisbeispiels.

Lernziele:

- Die Teilnehmer:innen wissen, wie Wahrnehmung und Reflexion den Einsatz von Learning Analytics unterstützen können.
- Die Teilnehmer:innen können verschiedene Lernindikatoren identifizieren und pädagogische Interventionen davon ableiten
- Die Teilnehmer:innen wissen um die Rolle der Lehrenden beim Einsatz von Learning Analytics.
- Die Teilnehmer:innen können Studierende unterstützen, ihr selbstreguliertes Lernen mit Hilfe von Learning Analytics zu verbessern.
- Die Teilnehmer:innen können Studierende lernförderlich beraten und dabei Datenschutz und Ethik berücksichtigen.

Wahrnehmung und Reflexionsimpulse

In der Lehr-Lern-Forschung sind Wahrnehmung und Reflexion als zwei bedeutende Prozesse anerkannt, welche für Lehrende und Lernende bei der Anwendung von Learning Analytics von Bedeutung sind. Beide Prozesse sind eng miteinander verwoben und tragen zur Unterstützung der Lernprozesse bei der Arbeit mit Learning Analytics bei (Ifenthaler & Drachsler, 2018).

Wahrnehmung wird von Endsley (1995) als ein dreistufiger Prozess beschrieben, welcher es den Lernenden ermöglichen soll, ihren aktuellen Lernstatus zu erkennen und zukünftige Kompetenzen einzuschätzen. Durch die Visualisierungen im Learning Analytics Dashboard können Studierende ihren aktuellen Lernstatus einsehen und daraus Rückschlüsse auf Faktoren ziehen, die zu ihrem aktuellen Verständnis beitragen. Der dreistufige Wahrnehmungsprozess endet schließlich mit der Projektion des individuellen zukünftigen Wissensstandes (Endsley, 1995). Eine kontinuierliche und kritische Reflexion kann den Lernenden dabei helfen, hinderliche Faktoren zu identifizieren und entsprechende Veränderungen im Lernverhalten auszulösen. Diese Reflexion kann jedoch nicht nur bei den Lernenden stattfinden, sondern auch bei Lehrenden, die durch kritische Reflexion Änderungen in ihrem Lehrverhalten initiieren können (Ifenthaler & Drachsler, 2018). Lehrende können verschiedene Reflexionsimpulse nutzen, um den Lernprozess zu optimieren und die individuellen Bedürfnisse der Lernenden besser zu berücksichtigen. Eine Möglichkeit besteht darin, die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren und zu überlegen, wie die Informationen aus dem Learning Analytics Dashboard genutzt werden können, um die Lernenden zu unterstützen. Auch das Ermutigen der Lernenden, ihre eigenen Lernfortschritte regelmäßig zu reflektieren und sie bei der Strategieentwicklung zur Erreichung ihrer definierten Lernziele zu unterstützen, kann ein Reflexionsimpuls sein, den Lehrende setzen sollten.

Lernindikatoren als Grundlage für pädagogische Interventionen

Lernindikatoren sind messbare Größen, die den Lernfortschritt der Lernenden darstellen. Diese Indikatoren helfen dabei, Ziele in der didaktischen Planung zu definieren, Lernbedürfnisse und -erfolge zu kommunizieren, erfolgreiche Lernaktivitäten zu veranschaulichen und Lernerfolge zu beobachten (Forschung Bildung Beratung GmbH, 2017). Im Folgenden werden einige Beispiele für Lernindikatoren vorgestellt, die mit dem in diesem Handbuch präsentierten LA-Dashboard für die Weiterentwicklung in der Lehre genutzt werden können:

Ein wichtiger Indikator für die Arbeit mit Learning Analytics ist das **Aktivitätsniveau** der Lernenden, d.h. wie viel Zeit sie bei verschiedenen Lernaktivitäten (z.B. Self-Assessments, Bearbeitung von Lernunterlagen) aufwenden. Im Learners' Corner wird diese Information im „Activity Report“ dargestellt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Visualisierungen lediglich die Online-Aktivität der Studierenden abbilden, Offline-Aktivitäten werden nicht erfasst. Wenn beispielsweise Studierende die Lernunterlagen herunterladen und ausdrucken, kann dies zu einer verminderten Aktivität im Online-Setting führen, obwohl sie umfassend Zeit zum Lernen aufgewendet haben. Basierend auf diesen Informationen können Lehrende zudem erkennen, welche Unterlagen von den Studierenden häufiger genutzt werden (z.B. Skripte), während andere seltener verwendet werden (z.B. Präsentationsfolien). Es ist ebenso möglich, Probleme und Schwierigkeiten aufgrund des Aktivitätsniveaus zu identifizieren, z.B. wenn festgestellt wird, dass sich die Mehrheit der Studierenden verstärkt mit bestimmten Lernthemen auseinandersetzt. Dies kann ein Anzeichen für Verständnisprobleme sein. In diesem Fall empfiehlt es sich, mit den Lernenden zu kommunizieren, da Learning Analytics lediglich Hinweise auf mögliche Ursachen des Lernverhaltens bereitstellt. Es ist folglich notwendig, durch gezielte Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden ein umfassenderes Verständnis für Lernfortschritte und -prozesse zu entwickeln.

Der zweite Lernindikator bezieht sich auf die **Leistung** der Lernenden. Hierbei werden drei grundlegende Bereiche unterschieden: (1) Die Anzahl erfolgreich abgeschlossener Aufgaben wird im "Planner" im Learners' Corner angezeigt und gibt Lehrenden Auskunft darüber, wie viele Studierende die jeweilige Lernaktivität bereits finalisiert haben. (2) Auch die Anzahl der von den Lernenden gemachten Fehler ist für

die Betrachtung der studentischen Leistung relevant. (3) Schließlich spiegelt sich die Leistung der Studierenden auch in ihren Test- und Übungsergebnissen wider, welche anzeigen, wie gut sie bei Lernaktivitäten wie Self-Assessments mit automatisierter Bewertung abschneiden.

Im Rahmen der Befragungen mit Lehrenden wurde das **Engagement** der Studierenden als zentraler Lernindikator in der Arbeit mit Learning Analytics identifiziert. Das Engagement bezieht sich vor allem auf die Präsenz, Beteiligung und Interaktion mit dem Learners' Corner, also auf das Ausmaß, in dem Studierende das LA Dashboard als Unterstützungsmöglichkeit für die Optimierung ihres Lernprozesses nutzen. Beispielsweise können Studierende ihre Lernaktivitäten im "Planner" abhaken oder Einträge in ihrem "Learning Diary" machen. Studien von Ammenwerth et al. (2017) zeigten, dass eine hohe Beteiligung und Interaktion mit einem guten Lernerfolg einhergehen, während weniger erfolgreiche Teilnehmer:innen oftmals ein geringes Engagement zeigten. Daher kann Engagement als wichtiger Indikator aufgegriffen werden, um das gewählte didaktische Design kritisch zu betrachten und mögliche Anpassungen vorzunehmen.

Durch das Miteinbeziehen von Aktivitätsniveau, Leistung und Engagement als Lernindikatoren, können Lehrende Einsichten gewinnen, um Studierende zu unterstützen (Coll et al., 2009). Es ist wichtig, dass Lehrende regelmäßig auf die Daten aus dem Learning Analytics Dashboard zugreifen und gegebenenfalls Interventionen für eine studierendenorientierte Lehrgestaltung setzen (Li et al., 2017).

Rolle der Lehrenden

In den ersten vier Modulen wurde gezeigt, dass die Implementierung von Learning Analytics darauf abzielt, die eigene Lehrtätigkeit kritisch zu reflektieren und Anpassungen vorzunehmen, um geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Lernleistungen abzuleiten (Leitner & Ebner, 2017). Hierbei spielt also die Lehrperson eine zentrale Rolle. Indem sie Learning Analytics zur datenbasierten Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen einsetzt, kann sie Problembereiche wie zum Beispiel Verständnisschwierigkeiten bei einzelnen Aufgaben erkennen und basierend darauf Möglichkeiten für Lernprozessoptimierungen ableiten, etwa in Form von Handlungsempfehlungen.

In der Begleitforschung zum Projekt „Learning Analytics - Studierende im Fokus“ hat sich gezeigt, dass Lehrende Lernprozesse der Studierenden unterstützend begleiten können und den Studierenden durch folgende Maßnahmen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen:

Einführung in Learning Analytics

Eine umfassende Einführung in das Learning Analytics Dashboard ist für Studierende zu Beginn der Lehrveranstaltung von besonderer Bedeutung. Hierbei ist es zentral, den Nutzen der Nutzung des Dashboards für den Lernprozess der Studierenden aufzuzeigen sowie die Funktionen der einzelnen Darstellungen zu erläutern. Zusätzlich sollten Lehrende den Studierenden die Möglichkeit bieten, eigenständige Eintragungen vorzunehmen, beispielsweise durch das Setzen von Meilensteinen auf der Timeline, um ihren individuellen Lernprozess besser zu organisieren (siehe Modul 2). Im Folgenden finden Sie dazu konkrete handlungspraktische Empfehlungen, die Sie in Ihrer Lehrveranstaltung umsetzen können:

- Erklären Sie den Studierenden zu Beginn der LV, wie sie die Timeline nutzen können und welche Vorteile eine eigenständige Eintragung von individuellen Meilensteinen hat.
- Zeigen Sie den Studierenden auf, wie sie ihre eigenen Lernziele definieren und in die Timeline integrieren können.
- Ermutigen Sie die Studierenden, die Timeline regelmäßig zu nutzen, um ihren individuellen Lernfortschritt zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen in ihrem Lernprozess vorzunehmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Studierenden Zugang zu ausreichend Materialien haben, um ihre Lernziele zu erreichen.

Unterstützung bei der Interpretation der Visualisierungen

Eine angemessene Unterstützung der Lernenden bei der Interpretation der bereitgestellten Visualisierungen ist eine zentrale Anforderung bei der Implementierung von Learning Analytics in der Lehre. Dazu ist es auch notwendig, dass Sie als Lehrende:r wissen, welche Visualisierungen im Dashboard der Studierenden angezeigt werden (siehe dazu Modul 2). In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Studierenden gezielt begleitet werden und

entsprechende Hilfestellungen erhalten, um ihre Lernprozessgestaltung bestmöglich zu optimieren.

Begleitung

Stellen Sie sicher, dass Ihre Studierenden über die Nutzung von Learning Analytics informiert sind und wie sie ihre Daten einsehen können. Um dies zu erreichen, sollten Lehrende den Studierenden Hilfestellungen bei ihrer Arbeit mit Learning Analytics geben. Dies kann beispielsweise durch die Reaktion bzw. Berücksichtigung der Ergebnisse im Rahmen der Lehre geschehen. Geben Sie ihnen auch Hinweise, wie sie ihre Lernergebnisse verbessern können, indem sie die Daten aus Learning Analytics aufgreifen und ihre Lernstrategien ändern.

Zudem ist wichtig, dass der Einsatz von Learning Analytics nicht nur auf eine kurze Einführung am Beginn des Semesters beschränkt bleibt. Stattdessen sollten Lehrende das Dashboard im Laufe des Semesters aktiv in ihre Lehre einbinden und Diskussionen bzw. Fragen ermöglichen. Hierdurch können Unklarheiten beseitigt werden und die Bedeutungen einzelner Werte wiederholt werden, um ein besseres Verständnis der Studierenden zu gewährleisten.

Wiederholte Bezugnahme zum Dashboard

Wie bereits in vorausgegangenen Modulen erwähnt, können viele Studierende, die das Dashboard aktiv in ihren Lernprozess integrieren, ihre Lernaktivitäten effektiver planen und ihre Zielerreichung optimieren. Infolgedessen empfiehlt es sich, in der Lehreinheit eine regelmäßige Einbindung der Dashboard-Funktionalitäten vorzunehmen und aufkommende Fragen rund um das Thema Learning Analytics umfassend zu beantworten. Eine wiederholte Bezugnahme auf das Dashboard erweist sich als zentral, um Studierenden eine umfassende Nutzung der Funktionalitäten zu ermöglichen.

Feedback

Lehrende sollten ihren Studierenden aussagekräftiges Feedback geben, um ihre Lernfortschritte zu unterstützen. Um den größtmöglichen Nutzen aus diesem Feedback zu ziehen, sollten Rückmeldungen konstruktiv und spezifisch sein, um den Studierenden gezielte Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, ihre Lernziele zu erreichen. Da Lehrende im Rahmen von LA mit aggregierten Daten arbeiten, kann dieses spezifische Feedback beispielsweise in Form von schriftlichen

Rückmeldungen auf einzelne Arbeitsaufträge sein. Hierfür könnten Lehrende das Kommentarfeld im Gradebook von Moodle verwenden, wenn sie die erreichten Punkte im Notenraster eintragen.

Unterstützungsangebote

In Anbetracht einer bedarfsgerechten Unterstützung von Studierenden im Rahmen des Lernprozesses, ist es hilfreich, auf zusätzliche Angebote und Servicestellen an Universitäten zu verweisen, die Studierende beim Lernen mit Learning Analytics begleiten. Insbesondere auf vorhandene Mentoring- und Tutoring-Programme sollten Studierende hingewiesen werden.

Anregungen zu selbstreguliertem Lernen

Studierenden können in vielfältiger Weise Anregungen für selbstreguliertes Lernen erhalten. Durch die Verwendung von Daten, um Ziele zu definieren, Lernstrategien anzupassen, regelmäßig zu reflektieren und sich selbst zu motivieren, können sie ihren Lernfortschritt verbessern. Es ist wichtig, dass Studierende die Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen und ihr Lernverhalten regelmäßig überprüfen.

- **Zielorientierte Lernplanung:** Studierende sollen die analysierten Daten im Learning Analytics Dashboard verwenden, um ihre Lernziele zu definieren, zu überprüfen und gegebenenfalls Adaptionen vorzunehmen. Dadurch wird es möglich den eigenen Lernfortschritt zu überwachen und die Lernzielerreichung fortlaufend zu kontrollieren. Beispielsweise ist das über die Dashboard Funktion „Grade Monitor“ möglich, da die Studierenden hier regelmäßiges Feedback bekommen, ob ihre tatsächliche Leistung mit den zuvor definierten Lernzielen übereinstimmen.
- **Personalisierte Lernstrategien:** Learning Analytics Visualisierungen bieten den Studierenden die Möglichkeit, ihre Lernfortschritte und -prozesse zu betrachten und zu reflektieren. Die Visualisierungen im Learners‘ Corner sollen dazu verwendet werden, um eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und die Lernstrategien an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
- **Regelmäßige Reflexion:** Wie auch der Lernprozess an sich ist auch die Arbeit mit Learning Analytics ein kontinuierlicher Prozess. Der eigene Lernfortschritt soll durch die aktive Auseinandersetzung mit den Learning Analytics Dashboard

überprüft werden. Das Echtzeitfeedback kann dafür verwendet werden, um das eigene Lernverhalten über das gesamte Semester hinweg zu verbessern.

- **Selbstmotivation:** Die Studierenden sollen zudem auch für die Etablierung von Verantwortung für den eigenen Lernfortschritt sorgen. Ein möglicher Ansporn, sich selbst zu verbessern und Lernfortschritte zu erzielen ist der Vergleich mit den Peers. Sollten Studierende dies jedoch als hinderlich für den eigenen Lernprozess wahrnehmen, können sie diese Funktion selbstständig ausschalten.

Durch die Verwendung von Learning Analytics Visualisierungen können Studierende ihr Lernen verbessern, indem sie ihre Fortschritte und Herausforderungen betrachten.

Lernförderliche Beratung von Studierenden

Lernende werden durch Learning Analytics dazu angeregt ihr eigenes Lernverhalten sowie die damit verbundenen Lernprozesse zu reflektieren und mit jenem der Kommiliton:innen zu vergleichen (Ifenthaler & Drachsler, 2018). Indem sie ihren Fortschritt überwachen, Feedback nutzen und mit Lehrenden kommunizieren, können sie ihre Lernprozesse verbessern. Es ist wichtig, dass Studierende das Dashboard und die angezeigten Daten angemessen interpretieren, um sie effektiv nutzen zu können.

- Erklären Sie den Studierenden, wie das Learning-Analytics-Dashboard funktioniert und welche Daten gesammelt werden. Geben Sie ihnen eine klare Vorstellung davon, wie sie diese Daten verwenden können, um ihr Lernen zu verbessern.
- Betonen Sie, dass das Learning Analytics Dashboard ein Werkzeug zur Unterstützung des Lernens ist, das die Studierenden dabei unterstützen soll, ihr eigenes Lernen zu verbessern.
- Stellen Sie sicher, dass die Studierenden berücksichtigen, dass Learning Analytics nicht dazu dient, ihr Lernen zu bewerten oder zu benoten, sondern ihnen lediglich Informationen darüber gibt, wie sie ihr Lernen verbessern können.
- Ermutigen Sie die Studierenden dazu, das Dashboard regelmäßig zu nutzen und zu überprüfen, um ihre Fortschritte zu verfolgen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.

- Helfen Sie den Studierenden dabei, die Daten im Dashboard zu interpretieren, indem Sie ihnen erklären, was die verschiedenen Visualisierungen bedeuten und wie sie diese in Bezug auf ihr eigenes Lernen aufgreifen können.
- Bieten Sie den Studierenden Feedback und Unterstützung bei der Interpretation der Daten an. Ermutigen Sie sie, Fragen zu stellen und bieten Sie Unterstützung an, wenn sie Schwierigkeiten haben, die Daten anzuwenden.
- Ermutigen Sie die Studierenden dazu, ihre Ziele und Fortschritte im Dashboard zu verfolgen. Unterstützen Sie sie dabei, realistische Ziele zu setzen und ihre Fortschritte zu messen, um ihr Lernen zu optimieren.
- Betonen Sie die Bedeutung der Selbstreflexion und des Selbstfeedbacks. Unterstützen Sie die Studierenden dabei, ihre Lernstrategien zu überdenken und zu verbessern, indem sie ihre eigenen Daten analysieren und ihre Fortschritte selbstkritisch bewerten.

Indem Sie diese Punkte berücksichtigen und eine lernförderliche Beratung anbieten, können Sie Studierende unterstützen, ihre Lernprozesse zu optimieren, indem sie die Möglichkeiten von Learning Analytics nutzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Einsatz von Learning Analytics sind Ethik und Datenschutz. Beim Einsatz von Learning Analytics müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle Datenschutzbestimmungen einhalten. Lehrende sollten daher über die geltenden Datenschutzrichtlinien informiert sein und sicherstellen, dass sie diese einhalten, um die lernbezogenen Daten ihrer Studierenden zu schützen. Die Verwendung von Learning Analytics erfordert zudem ein hohes Maß an Vertrauen und daher eine transparente und ethisch verantwortungsbewusste Vorgehensweise in der Lehre (Dittmann, 2016).

Eine Maßnahme zur Förderung der Transparenz in Bezug auf den Einsatz von Learning Analytics ist es, den Studierenden die grundsätzliche Bedeutung von Learning Analytics, sowie Datenschutz und Datensicherheit zu vermitteln. Lehrende sollten sich dabei jedoch bewusst sein, dass Studierende sich kontrolliert und überwacht fühlen können, wenn ihre Daten gesammelt und analysiert werden. Daher ist es wichtig, dass Studierende über Aspekte des Datenschutzes und der Ethik umfassend aufgeklärt werden. Informieren Sie Ihre Studierenden darüber, welche Daten Sie sammeln werden und wie Sie sie verwenden werden. Durch eine offene

Kommunikation und Beteiligung erhalten Studierende Einsicht darüber, wie ihre Daten genutzt werden und wie sie davon profitieren können. Zudem können sie wertvolles Feedback geben und Verbesserungsvorschläge einbringen. So sollten beispielsweise die Art und Weise, wie Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, sowie die Verwendung der Ergebnisse transparent gemacht werden. Die Studierenden sollen letztlich wissen, wer was von den Daten bzw. Auswertungen zu sehen bekommt. Die Studierenden sollen auch über ihre Rechte und Möglichkeiten in Bezug auf ihre persönlichen Daten informiert werden.

Neben Datenschutz sollte auch die ethische Dimension berücksichtigt werden, wie beispielsweise der Schutz der (Lern-)Gesundheit der Studierenden, die Förderung der Autonomie der Studierenden, sie nicht als Datenproduzent:innen zu behandeln, sondern als aktive Agent:innen, die bei dem Design und der Entwicklung von LA-Werkzeugen mitmachen können. Insbesondere sollten Lehrende sicherstellen, dass die Ergebnisse der Learning Analytics nicht zu einer Diskriminierung von Studierenden führen und dass keine unfairen oder unangemessenen Schlussfolgerungen gezogen werden. Es empfiehlt sich, die Studierenden darüber aufzuklären, dass die Ergebnisse der Learning Analytics immer nur eine ergänzende Informationsquelle darstellen und dass sie nie allein zur Bewertung von Studienleistungen herangezogen werden. Lehrende übernehmen eine unterstützende Rolle in der Arbeit mit Learning Analytics, jedoch tragen die Studierenden weiterhin eine Selbstverantwortung für ihren Lernerfolg (Staudegger et al., 2023).

Praxisbeispiel

Die Bedeutung von Transparenz in der Arbeit mit Learning Analytics wurde in diesem Qualifizierungsprogramm behandelt. Es wird empfohlen, dass Sie neben der Vermittlung von Inhalten auch grafische Elemente wie Präsentationsfolien verwenden, um die Informationen anschaulicher zu gestalten. Ein Praxisbeispiel zur Kommunikation mit Studierenden über ihre Learning Analytics Ergebnisse im Hochschulkontext könnte wie folgt aussehen:

- Ein:e Lehrende:r, die:der ein Learning Analytics Dashboard in ihrem:seinem Kurs verwendet, erklärt die Funktionen und individuellen Einstellungsmöglichkeiten und bespricht Implikationen der Dashboard Visualisierungen für die Lernprozessgestaltung.

- Die:Der Lehrende stellt sicher, dass die Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und ethischen Richtlinien gesammelt und verwendet werden.
- Die:Der Lehrende zeigt den Studierenden die Visualisierungen im Dashboard und erläutert, welche Daten gesammelt werden, wie sie genutzt werden, wie lange sie wo gespeichert werden und bespricht die (gegebenenfalls von den Erziehungsberechtigten zu unterzeichnende) Einverständniserklärung zur Datennutzung auch mit den Lernenden.
- In diesem Kontext ist es wichtig, das Thema Datenschutz und Ethik gut verständlich zu besprechen. Hierfür verwendet die:der Lehrende als Grundlage den Kriterienkatalog, welcher im Zuge des Projektes „Learning Analytics – Studierende im Fokus“ entwickelt wurde. Die:Der Lehrende erläutert den Studierenden, welche Daten gesammelt werden, wer darauf Zugriff hat und wie sie verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Studierenden ein Verständnis dafür haben, wie ihre Daten genutzt werden und dass ihre Privatsphäre und Rechte gewahrt bleiben. Es wird auch betont, dass die Studierenden jederzeit das Recht haben, ihre Daten einzusehen und gegebenenfalls Einwände gegen ihre Verwendung zu erheben. Durch diese transparente und verantwortungsvolle Vorgehensweise wird das Vertrauen der Studierenden in die Nutzung von Learning Analytics gestärkt und eine offene Kommunikation über Datenschutz und Ethik gefördert. Durch diese Art der Kommunikation und Zusammenarbeit wird den Studierenden geholfen, ihre eigenen Lernprozesse zu optimieren. Die Studierenden sollen sich unterstützt und ermutigt fühlen, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen und ihr Lernverhalten zu reflektieren, um ihre Ziele zu erreichen.
- Die:Der Lehrende betont dabei, dass das Dashboard kein Instrument zur Bewertung der Studierenden ist, sondern ein Werkzeug zur Unterstützung ihres Lernens. Es soll ihnen dabei helfen, ihre Lernfortschritte im Blick zu behalten, aktuelle Ergebnisse einzusehen und nach eigenem Ermessen diese mit den Resultaten der Gesamtgruppe in Beziehung zu setzen.
- Individuelle Einstellungen werden erklärt und deren Verwendungsmöglichkeiten für die Lernprozessgestaltung besprochen.
- Die Lernziele der Lehrveranstaltung werden erklärt, und der:die Lehrende diskutiert mit den Studierenden, wie die Learning Analytics Daten genutzt werden können, um diese Ziele zu erreichen.
- Die:Der Lehrende ermutigt die Studierenden dazu, das Dashboard regelmäßig zu überprüfen und gibt Feedback, um zu helfen, die Ergebnisse zu interpretieren.
- Nachdem die:der Lehrende die Learning Analytics-Daten der Studierenden analysiert und mit ihnen kommuniziert hat, kann sie:er die Lehrmethoden auf Basis dieser Daten weiterentwickeln. Zum Beispiel hat sie:er möglicherweise festgestellt, dass Studierende Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Konzept zu erarbeiten (sichtbar durch eine zunehmende Aktivität in den Online-Lernunterlagen). In diesem Fall kann die:der Lehrende seine Lehrstrategie anpassen und alternative Lehrmethoden wie Gruppendiskussionen, interaktive Aktivitäten oder Fallstudien einbeziehen, um den Lernbedürfnissen dieser Gruppe von Studierenden besser gerecht zu werden.
- Darüber hinaus kann die:der Lehrende auf Basis der LA-Daten auch Feedback zu den Aufgaben, Projekten oder Tests geben, um den Studierenden bei der Verbesserung ihrer Lernstrategien zu unterstützen, wobei sie:er sich ausschließlich auf aggregierte Daten beziehen kann, sofern die Studierenden nicht individuelle Beratung wünschen. Die:Der Lehrende kann beispielsweise Feedback zu den am häufigsten begangenen Fehlern geben und Empfehlungen zur Verbesserung der Ergebnisse der Studierenden

geben. Durch die Integration von LA in die Lehrmethoden kann die:der Lehrende die Studierenden auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung unterstützen.

- Die Studierenden nutzen die Ergebnisse von Learning Analytics, indem sie ihre eigenen Fortschritte mit den Anforderungen des Kurses vergleichen und gezielte Maßnahmen ergreifen. Wenn ein:e Studierende:r beispielsweise erkennt, dass sie:er in bestimmten Bereichen schwache Resultate erzielt, kann sie:er seine Lernstrategien entsprechend anpassen, indem sie:er zusätzliche Ressourcen wie Online-Lernmaterialien nutzt.
- Außerdem können die Studierenden ihre eigenen Ziele und Fortschritte im Dashboard verfolgen und dokumentieren. Auf diese Weise können sie sich realistische Ziele setzen und ihre Fortschritte messen, um ihr Lernen zu optimieren. Durch regelmäßige Reflexion (etwa unter Einbeziehung des Learning Diaries) und Überprüfung ihres Fortschritts können die Studierenden auch mögliche Probleme frühzeitig erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um ihr Lernen zu verbessern.
- Lehrende greifen Erkenntnisse, die sie im Laufe der Lehrveranstaltung auf Grundlage von Learning Analytics Daten und Studierendenfeedback gewonnen haben, auf und berücksichtigen diese bei der Vorbereitung zukünftiger Lehrveranstaltungen. Auf diese Weise erfolgt eine ständige Weiterentwicklung der eigenen Lehre.

Zusammenfassung

Wahrnehmung und Reflexion sind wichtige Prozesse, die Lernenden und Lehrenden dabei helfen, den Lernfortschritt und die individuellen Bedürfnisse der Studierenden besser einzuschätzen. Lernindikatoren wie Aktivitätsniveau, Leistung und Engagement können als Grundlage verwendet werden, um pädagogische Interventionen zu definieren und den Lernerfolg zu verbessern. Lehrende spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Studierenden im Umgang mit Learning Analytics und bei der Förderung von selbstreguliertem Lernen. Eine lernförderliche Beratung von Studierenden sollte immer unter Berücksichtigung von Datenschutz und Ethik erfolgen und die Ergebnisse von Learning Analytics nur eine ergänzende Informationsquelle sind, jedoch nicht allein zur Bewertung von Studienleistungen herangezogen werden sollten.

Weiterführende Literatur

Bartok, L., Donner, M.-T., Ebner, M., Gosch, N., Handle-Pfeiffer, D., Hummel, S., Kriegler-Kastelic, G., Leitner, P., Tang, T., Veljanova, H., Winter, C., Zwiauer, C. (2023). Learning Analytics – Studierende im Fokus. In M. Ebner & C. Zwiauer (Hrsg.), Sonderheft Hochschullehre (S. 223-250). Zeitschrift für Hochschulentwicklung. <https://doi.org/10.3217/zfhe-SH-HL/12>

Staudegger, E., Veljanova, H., Gosch, N., & Hiebaum C. (2023). *Project Learning Analytics – Students in Focus. Task 4.4. Recommendations for the implementation of the Criteria Catalogue Ethics & Data Protection*. Universität Graz.

Literaturverzeichnis

Dittmann, A. (Mai, 2016). Whitepaper: Mit Learning Analytics zu mehr Qualität in der Hochschullehre. *Hochschulforum Digitalisierung*. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/whitepaper-learning-analytics-hochschullehre>

Leitner, P., & Ebner, M. (2017). Learning Analytics in Hochschulen. In J. Erpenbeck & W. Sauter (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzentwicklung im Netz* (S. 371–384). Schäffer-Poeschel Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Module des Qualifizierungsprogramms für Lehrende.....	9
Abbildung 2	Prozessdarstellung Einsatz von Learning Analytics in der Lehre	27
Abbildung 3	Learners' Corner: Ansicht der Lehrenden.....	28
Abbildung 4	Planner in der Lehrendenansicht.....	29
Abbildung 5	Grade Monitor in der Lehrendenansicht	31
Abbildung 6	Activity Report in der Lehrendenansicht	32
Abbildung 7	Learning Diary in der Lehrendenansicht.....	33
Abbildung 8	Learners' Corner: Ansicht der Studierenden	34
Abbildung 9	Darstellung der festgelegten und eigens definierten Meilensteine	35
Abbildung 10	Planner in der Studierendenansicht.....	35
Abbildung 11	Grade Monitor in der Studierendenansicht	36
Abbildung 12	Beispiel zum Feedbackprozess durch den Grade Monitor	36
Abbildung 13	Regler für das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Peer-Vergleichs.....	37
Abbildung 14	Activity Graph in der Studierendenansicht (Zeit pro Tag).....	38
Abbildung 15	Activity Graph in der Studierendenansicht (Gesamtzeit)	38
Abbildung 16	Learning Diary in der Studierendenansicht.....	39
Abbildung 17	Eintragung im Learning Diary	40
Abbildung 18	Der Planner im Learners' Corner	56
Abbildung 19	Neues Lernereignis erstellen	57
Abbildung 20	Einen neuen Eventtypen hinzufügen	58